

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-Graduação em Artes

Raphael Morone Moreira da Silva

**INSULAR ATLÂNTICO:
migração, paisagem e insularidade nas artes visuais**

**BELO HORIZONTE
2025**

Raphael Morone Moreira da Silva

**INSULAR ATLÂNTICO:
migração, paisagem e insularidade nas artes visuais**

Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Orientadores Profa. Dra. Celina Figueiredo Lage (orientadora) e Prof. Dr. André Araújo de Menezes (co-orientador).

**Belo Horizonte
2025**

S586i Silva, Raphael Morone Moreira da.
Insular Atlântico: migração, paisagem e insularidade nas artes visuais / Raphael Morone Moreira da Silva. _ Belo Horizonte, 2025.
113 f. : il. , color. ; 31 cm.

Orientação: Profa. Dra. Celina Figueiredo Lage.
Coorientador: Profº Dr. André Araújo de Menezes.
Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais.

1. Migração. 2. Paisagem. 3. Insularidade. 4. Arte Contemporânea. I. Lage, Celina Figueiredo, Profª. Drª. II. Menezes, André Araújo de, Prof. Dr. III. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós Graduação em Artes. IV. Título.
CDU: 7.01

Bibliotecário responsável: CRB 6/3956.

Ata

**ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO
SENSU EM ARTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Aos 13 dias do mês de novembro de 2025, às 14h30min, realizou-se a banca de Defesa de Dissertação do mestrando Raphael Morone Moreira da Silva, intitulada: Insular Atlântico: migração, paisagem e insularidade nas artes visuais. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Profa. Dra. Celina Figueiredo Lage, como orientadora e presidente da banca; Prof. Dr. André Araújo de Menezes, como co-orientador colaborador interno; Prof. Dr. Loque Arcanjo Júnior, como examinador interno; e Prof. Dr. Ronaldo Macedo Brandão, como examinador externo. Estando presente o examinador externo suplente Gui Tarcísio Mazzoni Júnior, a presidente da banca convidou-o para também fazer a arguição, e assim foi feito. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

Aprovado(a)

Aprovado(a) com indicação para publicação

APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 13 de novembro de 2025

Presidente da Banca: _____

Dra. Celina Figueiredo Lage

Co-orientador : _____

Dr. André Araújo de Menezes

Examinador Interno: _____

Dr. Loque Arcanjo Júnior

Examinador Externo: _____

Dr. Ronaldo Macedo Brandão

Examinador Externo: _____

Dr. Gui Tarcísio Mazzoni Júnior

“Ninguém é uma ilha, perdida sem conexão,
existem continentes, que vêm em nossa
direção.”

(SOUSS, M; BUSIC, I.; BUSIC, A.; TAFFO,
W; F, TAFFO, *Me dê sua mão*, Banda Taffo).

Agradecimentos

Agradeço à minha avó Mariângela e à minha mãe Ângela: se hoje estou aqui, é por elas. Estendo também meu agradecimento aos demais familiares que já não estão neste plano, mas cuja presença continua a me acompanhar.

Ao Professor Dr. Loque Arcanjo, pela amizade construída ao longo do curso e por me devolver o gosto pelo estudo e pela pesquisa, há muito adormecidos. Ao Prof. Dr. Luiz Naveda, que plantou em mim a semente da Metodologia de Pesquisa em Artes — um campo que se abriu não apenas na elaboração desta dissertação, mas também na experiência do estágio docente no curso de Licenciatura em Artes Visuais da Escola de Design (UEMG). Nesse percurso, tive a honra de compartilhar etapas do estágio com o Prof. Dr. Genesco Alves Sousa, que fora meu professor na graduação e que agora se tornou também um colega e amigo.

Agradeço imensamente, também, aos meus orientadores, Prof.^a Dra. Celina Figueiredo Lage e Prof. Dr. André Araújo de Menezes, que, em meio a um cronograma corrido, acolheram-me e aceitaram o desafio de me orientar, oferecendo confiança, aprendizado e generosidade nesta jornada. Vocês todos são os faróis da minha embarcação.

Por fim, agradeço à Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), que me acolheu em 2015, quando iniciei a Licenciatura em Artes Visuais pela Escola de Design. Eu, então migrante, desiludido com o design gráfico, encontrei aqui encantamento pelas possibilidades, pelas pessoas e pela beleza de Belo Horizonte. Anos depois, ao iniciar o mestrado, a escola voltou a me acolher em uma nova fase da vida, renovando os sonhos que me acompanharam desde aquele 3/3/2015 em que cheguei de Santos.

RESUMO

A dissertação investiga como os conceitos de migração, paisagem e insularidade são articulados nas artes visuais por meio de um estudo comparado das obras de Josué Pavel Herrera Romero, Maurício Adinolfi e do próprio autor, Raphael Morone. A pesquisa centra-se na intervenção *Ultramar - Ilha Diana* (2012), de Adinolfi, e nas pinturas *Caibarién*, *Boca de Camarioca*, *Peñón del Fraile*, *Mariel*, *Bufadero*, *Playa de Baracoa e Bahía Honda* (2014), *Geografía Económica* (2016), *Cayo Ernst Thälmann* (2017) e *New Island* (2019), de Herrera Romero, além de duas obras artísticas desenvolvidos pelo autor ao longo da investigação. A metodologia envolve um estudo comparativo dessas produções, identificando pontos de convergência e divergência, aliado a uma revisão teórica fundamentada em autores que discutem os conceitos centrais da pesquisa e os desdobramentos que emergem a partir deles. Além da análise teórica e crítica, a pesquisa incorpora uma abordagem prática que se desdobra na produção de obras autorais, nas quais essas temáticas são exploradas de forma experimental e processual. Assim, o estudo busca articular teoria e prática, ampliando a compreensão dos conceitos investigados.

Palavras-chave: migração; paisagem; insularidade; arte contemporânea.

ABSTRACT

The dissertation investigates how the concepts of migration, landscape, and insularity are articulated in the visual arts through a comparative study of the works of Josué Pavel Herrera Romero, Maurício Adinolfi, and the author himself, Raphael Morone. The research focuses on Adinolfi's intervention *Ultramar – Ilha Diana* (2012) and on Herrera Romero's paintings *Caibarién*, *Boca de Camarioca*, *Peñón del Fraile*, *Mariel*, *Bufadero*, *Playa de Baracoa*, and *Bahía Honda* (2014), *Geografia Econômica* (2016), *Cayo Ernst Thälmann* (2017), and *New Island* (2019), as well as two artistic works developed by the author during the investigation. The methodology involves a comparative study of these productions, identifying points of convergence and divergence, combined with a theoretical review grounded in authors who discuss the central concepts of the research and the unfolding perspectives that emerge from them. Beyond theoretical and critical analysis, the research incorporates a practical dimension materialized in the production of original works, where these themes are explored experimentally and processually. Thus, the study seeks to articulate theory and practice, broadening the understanding of the investigated concepts.

Keywords: migration; landscape; insularity; contemporary art.

LISTA DE IMAGENS

Figura 1 - Olafur Eliasson - Ice Watch (2014).....	18
Figura 2 - Richard Long - A line made by walking (1967).....	20
Figura 3 - Richard Long - Sahara Line (1988).....	21
Figura 4 - Ai Weiwei - Safe Passage (2016).....	22
Figura 5 - Mona Hatoum - Map (Clear) (2023)	23
Figura 6 - Robert Smithson - Spiral Jetty (1970).....	24
Figura 7 - El Anatsui - Diaspora (2012)	25
Figura 8 - Christoph Büchel - Barca Nostra (2019)	29
Figura 9 - Yinka Shonibare - The Swing (After Fragonard) (2001).	31
Figura 10 - Jean-Honoré Fragonard - O Balanço (1767).....	32
Figura 11 - Alfredo Jaar - The silence of Nduwayezu (1997)	33
Figura 12 - Maurício Adinolfi - Ultramar - Ilha Diana 1 (2012).....	43
Figura 13 - Maurício Adinolfi - Ultramar - Ilha Diana 2 (2012)	44
Figura 14 - Maurício Adinolfi - Ultramar - Ilha Diana 3 (2012).....	45
Figura 15 - Maurício Adinolfi - Ultramar - Ilha Diana 4 (2012).....	45
Figura 16 - Maurício Adinolfi - Ultramar - Ilha Diana 5 (2012)	46
Figura 17 - Maurício Adinolfi - Ultramar - Ilha Diana 6 (2012).....	48
Figura 18 - Maurício Adinolfi - Ultramar - Ilha Diana 7 (2012).....	49
Figura 19 - Maurício Adinolfi - Ultramar - Ilha Diana 8 (2012)	51
Figura 20 - Josué Pavel Herrera Romero - Caibarién, Boca de Camarioca, Peñon de Fraile, Mariel, Bufadero, Playa de Baracoa (...) (2014)	52
Figura 21 - Josué Pavel Herrera Romero - Geografia Econômica (2016).....	56
Figura 22 - Josué Pavel Herrera Romero - Cayo Ernst Thälmann (2017)	58
Figura 23 - Josué Pavel Herrera Romero - New Island (2019)	61
Figura 24 - Raphael Morone - Cartazes do Coletivo Action: Santos VLT Mecca (2008), Cidade Imprópria (2008), Reis do Caranguejo (2009) e Armazéns de Santos (2008)	66
Figura 25 - Raphael Morone - Dilema Santista (2013)	68
Figura 26 - Raphael Morone - Pãozin de Cará - Entre o porto e as montanhas (2021)	69
Figura 27 - Divulgação Prefeitura Municipal de Santos - Ilha de Urubuqueçaba	70
Figura 28 - Jesse Lee Johns - The Commonwealth of New Bayswater (2021).....	72
Figura 29 - Raphael Morone - Ilha de Urubuqueçaba (2023)	73
Figura 30 - Prefeitura Municipal de Santos - Mapa da área insular de Santos - Macuco (2018)	74
Figura 31 - Raphael Morone - Samambaya e Containers (2024)	75
Figura 32 - Raphael Morone - Bandeira para o Macuco (2024)	76
Figura 33 - Raphael Morone - Ponte Pênsil, São Vicente - SP (2024)	84
Figura 34 - Raphael Morone - Praia dos Sonhos, Itanhaém - SP (2024)	85
Figura 35 - Raphael Morone - Serra do Mar, Santos - SP (2024)	86
Figura 36 - Raphael Morone - Ponta da Praia, Santos - SP (2024)	87
Figura 37 - Praia do Guaiuba, Guarujá - SP (2024)	88
Figura 38 - Raphael Morone - Ilha Porchat e Serra do Mongaguá, São Vicente - SP (2024).....	89

Figura 39 - Raphael Morone - Prainha, São Vicente - SP (2024)	90
Figura 40 - Raphael Morone - Praia das Astúrias, Guarujá - SP (2024)	91
Figura 41 - Raphael Morone - Praia do Cibratel, Itanhaém - SP (2024)	92
Figura 42 - Raphael Morone - Praia do Caramborê, Peruíbe- SP (2024)	93
Figura 43 - Raphael Morone - Forte São João da Bertioga, Bertioga - SP (2024).....	94
Figura 44 - Raphael Morone - Ilha Diana, Santos - SP. (2024)	95
Figura 45 - Raphael Morone - Cais do Porto, Santos - SP (2024)	96
Figura 46 - Raphael Morone - Praia do Iporanga, Guarujá - SP (2024)	98
Figura 47 - Raphael Morone - Capa de Navios Imaginados (2025)	98
Figura 48 - Anúncio de Companhia Marítima	100
Figura 49 - Alguns recortes que compõem a pasta	101
Figura 50 - Alguns recortes que compõem a pasta	101

SUMÁRIO

1. NAVEGANDO PELAS ÁGUAS DA PESQUISA	10
1.1 Arte contemporânea: Panorama	12
1.2 Objetos, Objetivos e metodologia	15
2. CARTA DE MAREAR: MIGRAÇÃO, PAISAGEM E INSULARIDADE	17
2.1 Corpos em trânsito: migrações, deslocamentos e paisagens em movimento	17
2.2 Paisagens em deriva: entre migrações e insularidades	34
2.3 Entre ilhas e fluxos: insularidade e identidades móveis	39
3. ARTISTAS E AS OBRAS	42
3.1 Maurício Adinolfi: Ultramar - Ilha Diana	42
3.2 Josué Pavel Herrera Romero	51
3.2.1 Caibarién, Boca de Camarioca, Peñón del Fraile, Mariel, Bufadero, Playa de Baracoa e Bahía Honda	52
3.2.3 New Island	61
4. A COSTA MAIS LONGÍNQUA	65
4.1 Diário de bordo	65
4.2 Série de Trabalhos	78
4.2.1 Margem Balneária - Postais de Não-Viagens	78
4.2.2 Navios Imaginados	98
5. ÁGUAS ABERTAS	106
REFERÊNCIAS	109

1. NAVEGANDO PELAS ÁGUAS DA PESQUISA

Esta dissertação propõe investigar a interseção entre migração, paisagem e insularidade no contexto da arte contemporânea, articulando análises teóricas e prática artística para compreender como esses temas são representados. Parto de uma abordagem que combina a análise crítica de obras de artistas selecionados e o desenvolvimento de trabalhos artísticos próprios, buscando explorar como esses conceitos dialogam com a construção de identidades, o deslocamento territorial e as dinâmicas culturais na contemporaneidade.

Essa pesquisa está profundamente conectada à minha vivência em Santos, cidade do litoral sul paulista, a 70 km da capital. O município de Santos¹ é constituído por várias ilhas e uma extensa área continental. A maior parte de sua população está concentrada na Ilha de São Vicente, compartilhada com o município homônimo. Entre os territórios que formam Santos estão: a Ilha Diana, que abriga uma comunidade de pescadores; a Ilha de Bagres, desabitada e uma reserva natural; a Ilha Barnabé, propriedade da União e administrada pela Companhia Docas do Estado de São Paulo, onde se localizam vários terminais químicos; a Ilha das Palmas onde existe o Clube de Pesca de Santos, e a pequena Ilha de Urubuqueçaba, que também é desabitada. Adicionalmente, uma ampla área continental, pouco povoada, é preservada como reserva ambiental de Mata Atlântica, complementando a diversidade geográfica e ecológica do município.² Cresci nesse cenário, vendo embarcações entrando no canal do maior porto da América Latina com bandeiras de diferentes cores e lugares. O Oceano Atlântico é um quintal para os moradores da região e a paisagem de Santos composta de ilhas, mar, rios, mangues e serras que levam a São Paulo são um cenário que já fora destacado pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss (1908-2008) em viagem ao Brasil em 1935:

O interior de Santos, planície inundada, crivada de lagunas e de pântanos, cortada de rios, de estreitos e de canais, cujos contornos são perpetuamente apagados por uma neblina nacarada, parece a própria Terra emergindo do início da criação. As

¹ SANTOS (Município). Você conhece a geografia de Santos? Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/voce-conhece-a-geografia-de-santos>. Acesso em: 2 ago. 2025.

² SANTOS (Município). Plano Municipal da Mata Atlântica: Relatório final. jan. 2023. Disponível em: https://www.santos.sp.gov.br/static/files_www/files/portal_files/hotsites/pmma/re_pmma_final_jan23.pdf. Acesso em: 2 ago. 2025.

bananeiras que a cobrem são do verde mais jovem e mais delicado que se possa conceber; mais agudo que o ouro verde dos campos de juta no delta do Bramaputra, com os quais a minha lembrança gosta de associá-las; mas a própria fragilidade do tom, sua graça inquieta comparada à tranquila suntuosidade do outro, contribuem para criar um ambiente primordial. Durante uma meia hora, rodamos entre as bananeiras, plantas mastodontes mais do que árvores nanicas, troncos seivosos que se terminam num pululamento de folhas elásticas acima de uma mão de cem dedos saindo dum enorme lótus marrom e rosa. Depois, a estrada se eleva a 800 metros de altitude, até ao alto da serra. Como sempre neste litoral, declives abruptos protegeram dos atentados do homem uma floresta virgem tão rica que, para encontrar outra semelhante, seria necessário ir muitos quilômetros para o norte, perto da bacia amazônica. Enquanto o auto geme em curvas que já nem sequer se podem qualificar de “em cotovêlo”, a tal ponto são espiraladas, através de uma neblina que imita a alta montanha em outros climas, tenho tempo de inspecionar as árvores e as plantas arrumadas diante do meu olhar como espécimes de museu. (Lévi-Strauss, 1957, p.91)

Desde cedo, também desenvolvi um interesse pelos temas da paisagem e da insularidade, embora não soubesse a existência de ambos. Ainda que Santos não seja uma ilha isolada, fascinava-me o fato de que o mar e o porto fossem como portas de um mundo feito de chegadas e partidas, mundo esse que pouco apreendi, já que a Santos cosmopolita, de marinheiros e viajantes de lugares distantes foi se perdendo à medida em que as dinâmicas de transporte foram se modificando. Diminuiu-se gradativamente a importância do transporte naval para o transporte rodoviário e aéreo, assim como as condições logísticas e de desenvolvimento do porto, frente aos desafios da globalização, que resultaram em embarcações permanecendo menos tempo na cidade e os tripulantes tendo pouco ou nenhum contato com a cidade. Mesmo com esse panorama, ouvindo as histórias familiares, pesquisando em jornais de outras épocas e percebendo as demarcações que o tempo e as dinâmicas do mundo imprimiram na geografia da cidade, pude cada vez mais me interessar por esses processos.

Em 2015, parti rumo a Belo Horizonte para fazer outra graduação. Mesmo já possuindo outra formação, como tecnólogo em Design Gráfico pela São Judas Unimonte (2008), em Santos, as oportunidades na cidade eram escassas e não tive muita sorte com as ofertas de trabalho em São Paulo. Belo Horizonte apareceu para mim como um território inesperado na rota de uma embarcação em viagem. Cursei Licenciatura em Artes Visuais pela Escola de Design (UEMG) e nesse trajeto, pude aproximar-me cada vez mais da arte ao mesmo tempo que vivenciava uma nova experiência em minha vida: a experiência do migrante. A partir do estranhamento e do encantamento, passando pelas dores e amores, comecei a construir uma poética baseada em registros visuais e escritos das minhas experiências como migrante em Belo Horizonte, bem como das vivências recorrentes ao

retornar como migrante a Santos. O resultado desses registros tornou-se um memorial entregue ao final do curso e anos mais tarde, em 2021, se tornou meu primeiro livro, intitulado: “Pãozin de Cará: Entre o Porto e as Montanhas”.

O próprio título do livro já refletia minhas inquietações sobre estar entre dois lugares tão distantes e diferentes, evidenciando o dilema espacial em que me encontrava. Através desses registros, juntamente com referências bibliográficas, consegui ampliar meu repertório e descobrir que aquele interesse que já existia desde cedo pela paisagem atravessava agora minha experiência como migrante. Na ocasião da entrada no Programa de Pós Graduação em Artes (UEMG), em 2023, construí uma pequena bibliografia com autores que contribuíram para entender melhor esses processos, e posteriormente, já cursando as disciplinas e em contato com os meus orientadores, pude acessar um novo léxico de conceitos que se desdobraram do que já havia anteriormente levantado: a identidade cultural na contemporaneidade, questões de trânsito e insularidade. E é com base nesses novos conceitos e desdobramentos que apresento essa dissertação.

1.1 Arte contemporânea: Panorama

A arte contemporânea distingue-se pela pluralidade de linguagens e abordagens, capazes de explorar questões do mundo atual. Suas práticas frequentemente desafiam noções tradicionais de autoria, materialidade e temporalidade, além de questionarem estruturas de poder e identidade cultural. Destaca-se também pela capacidade de ressignificar objetos e espaços do cotidiano, atribuindo-lhes novas camadas de interpretação e significado. Nesse contexto, a relação entre o objeto físico e os sentidos que ele adquire é essencial para compreender a prática artística de modo mais amplo. Assim, a obra de arte é o objeto mais o significado que ela corporifica, e a interpretação é o que revela essa relação (Danto, 2011). Essa perspectiva ressalta que o valor da arte vai além de sua materialidade, destacando o papel da interpretação na construção de novos sentidos.

Por meio desse processo, a arte contemporânea se torna um espaço de reflexão crítica, modificando a maneira como percebemos os objetos e ambientes que nos cercam, ao mesmo tempo em que aborda questões complexas presentes nesse contexto. Enquanto campo em constante expansão, opera em um território híbrido que busca, em muitos casos, abraçar a

multiplicidade de vozes, culturas e linguagens. Refletindo sobre esse cenário, Anne Cauquelin (2005) observa que a arte contemporânea já não se define apenas por qualidades formais ou estéticas, mas por sua inserção em redes mais amplas de produção e circulação de sentido: “A realidade da arte contemporânea se constrói fora das qualidades próprias da obra, na imagem que ela suscita dentro dos circuitos de comunicação” (Cauquelin, 2005, p. 81). Ao destacar esse deslocamento da centralidade da obra para os contextos de recepção e mediação, Cauquelin aponta para um campo artístico que se estrutura como linguagem, abrindo espaço para formas experimentais e críticas de atuação. A paisagem cultural contemporânea, fragmentada e fluida, constitui-se, assim, como um campo aberto para a experimentação artística.

Para Merleau-Ponty (2014), a experiência sensível do mundo, é um movimento de abertura perceptiva em que o corpo, ele próprio visível, se volta ao mundo pelo olhar. O ver não domina o visível, participa dele, numa relação corporificada em que o sujeito se deixa atravessar pelo mundo ao se aproximar dele sensivelmente. Isso implica que o papel do artista envolve criar, mediar, interpretar e ressignificar o mundo que o cerca, oferecendo ao público novas formas de compreensão e engajamento com o espaço.

Nesse sentido, a pluralidade de “agoras” mencionada por Cauquelin (2005) reflete o impacto das transformações contemporâneas, apontando para a fragmentação, o hibridismo e a expansão conceitual da arte. Esse cenário insere também o público como parte integrante da obra, desafiando a separação tradicional entre observador e criador.

Minha pesquisa explora conceitos presentes em discursos artísticos contemporâneos: paisagem, insularidade e migração. Estes são temas que atravessam o campo da arte e ajudam a compreender as múltiplas dimensões da realidade social. Tal é sua relevância que estão presentes na 60ª Bienal de Veneza, a principal e mais tradicional bienal de arte contemporânea do mundo, cujo título desta edição, com curadoria do brasileiro Adriano Pedrosa (1965-) é *Foreigners Everywhere (Estrangeiros em todos os lugares)*. O título faz referência a uma série de esculturas de néon produzidas por Claire Fontaine, um coletivo nascido em Paris e atualmente sediado em Palermo, que exhibe, em um número crescente de línguas (atualmente 53, entre ocidentais, não ocidentais, indígenas e algumas extintas), a frase Estrangeiros em todos os lugares. Essa frase foi apropriada de outro coletivo, o *Stranieri Ovunque*, de Turim. Exibida em diferentes línguas, a expressão tornou-se símbolo da condição de deslocamento que caracteriza o contemporâneo, em que questões de migração, identidade e pertencimento

tornam-se centrais. Nesse sentido, a arte opera como um dispositivo político, capaz de abordar crises globais como a desigualdade, a crise climática e os deslocamentos forçados.

Além de seu caráter crítico, a arte contemporânea também atua como campo de memória e construção de identidades. Segundo Danto (2011), a obra de arte não se resume ao objeto em si, mas ao objeto acrescido de significado. Esse significado é ativado pela percepção do observador, cuja interpretação revela narrativas implícitas na maneira como a obra se apresenta. Essa dimensão interpretativa é particularmente relevante em um mundo no qual as narrativas hegemônicas frequentemente silenciam vozes periféricas.

Os conceitos de migração, paisagem e insularidade, centrais nesta pesquisa, exemplificam como a arte contemporânea explora e desafia as fronteiras entre o global e o local. A migração revela a fluidez e a fragmentação das identidades no mundo contemporâneo; a paisagem transcende a materialidade para se tornar um campo simbólico, no qual práticas artísticas articulam questões de memória, territorialidade e pertencimento; e a insularidade é compreendida tanto como metáfora da condição de isolamento própria de uma ilha quanto como símbolo das interconexões que a atravessam.

A interação entre corpo, espaço e percepção é outro eixo central na arte contemporânea. Essa ideia dialoga com práticas artísticas que exploram a relação entre o observador e o espaço, como, por exemplo, instalações imersivas que convidam o público a habitar a obra, transformando-a em uma experiência viva e coletiva.

Dessa maneira, a arte contemporânea reafirma sua relevância ao construir pontes entre o individual e o coletivo, o local e o global, o passado e o futuro. Ao desafiar convenções e propor novas formas de engajamento, ela se torna um espaço de transformação social e cultural. Como enfatiza Hans Ulrich Obrist (1968-), inspirado pelas ideias de Édouard Glissant (1928-2011), a arte contemporânea é um laboratório para imaginar futuros possíveis, um lugar onde a criatividade encontra as urgências do presente para criar novas realidades (Glissant; Obrist, 2023). Nesse horizonte, os temas abordados nesta pesquisa configuram-se como territórios críticos para repensar as relações humanas e territoriais no mundo contemporâneo.

1.2 Objetos, Objetivos e metodologia

O objetivo desta pesquisa é contribuir para o campo da arte contemporânea por meio do estudo das obras de Josué Pavel Herrera Romero (1979-), Maurício Adinolfi (1978-) e da minha própria produção, explorando os conceitos de migração, paisagem e insularidade. A investigação busca compreender se, e de que maneira, esses trabalhos articulam tais noções, tanto em sua dimensão poética quanto política. Além da análise crítica e teórica, apresento obras realizadas ao longo da minha trajetória artística que dialogam com esse escopo. No decorrer da pesquisa, desenvolvi, a partir das reflexões propostas, a série *Margem Balneária – Postais de não-viagens* e o livro *Navios Imaginados*, contemplado pela Lei Paulo Gustavo do município de Santos. Trarei, também, outras obras dos mais de 18 anos de atuação, somadas àquelas concebidas durante a escrita desta dissertação, contribuem para expandir o debate sobre deslocamento territorial e representação da paisagem na arte contemporânea.

A metodologia que adotei nesta pesquisa é pautada por um estudo comparado que busca explorar os conceitos de insularidade, paisagem e migração, friccionando-os com as obras de Josué Pavel Herrera Romero, Maurício Adinolfi e com minha produção. O objetivo, mais do que aplicar esses conceitos como lentes fixas, é colocá-los em contato com os trabalhos de modo a gerar deslocamentos e reconfigurações, permitindo que as obras tensionem, desestabilizem ou reformulem os próprios conceitos. Inicialmente, apresento os conceitos de migração, paisagem e insularidade, e trago exemplos de obras que são atravessadas por eles, para em seguida colocar essas ideias em atrito com os procedimentos formais, materiais e políticos presentes nas obras de Adinolfi e Romero, investigando as intersecções e fraturas que emergem desse encontro. A partir desse embate conceitual, traço paralelos com os processos criativos que desenvolvi durante a escrita desta dissertação, com ênfase na produção da série *Margem Balneária – Postais de não-viagens* e do livro *Navios Imaginados*. Assim, proponho uma abordagem que atravessa teoria e prática, colocando em jogo o modo como a experiência artística pode operar como um campo vasto para abordar essas temáticas. Adoto uma abordagem que utiliza contribuições teóricas de diferentes campos para estabelecer um diálogo entre os temas tratados nas obras e os fenômenos sociais, culturais e políticos do mundo contemporâneo.

A escolha por Maurício Adinolfi e Josué Pavel Herrera Romero partiu de motivações diferentes, mas que se encontraram no decorrer da pesquisa. No caso de Adinolfi, acompanho seu trabalho há muitos anos, como alguém que também é de Santos e cuja produção sempre esteve voltada ao mar, às embarcações e às dinâmicas ligadas ao porto. Quando percebi que a pesquisa caminhava para os conceitos de migração, insularidade e paisagem, notei que havia ressonâncias entre esse percurso conceitual e aspectos de sua produção. Já o encontro com Herrera Romero aconteceu de modo mais aleatório, fruto de buscas ligadas à questão das ilhas e da condição migrante. Descobri em seus trabalhos uma poética que se expressa sobretudo pela pintura, meio que também atravessa minha prática. Esse reconhecimento inicial se transformou em interesse mais profundo à medida que fui conhecendo melhor suas obras e percebi como sua abordagem poderia expandir o debate que aqui proponho.

Estruturei a dissertação em cinco capítulos, delineando um percurso que vai dos fundamentos teóricos às análises práticas e considerações finais. No primeiro capítulo, *Navegando pelas Águas da Pesquisa*, introduzo o estudo, contextualizando os conceitos centrais no campo da arte contemporânea. Apresento também uma visão geral da minha trajetória artística e acadêmica, detalhando as motivações e os objetivos do trabalho. No segundo capítulo, *Carta de Marear: Migração, Paisagem e Insularidade*, desenvolvo a revisão bibliográfica que sustenta teoricamente a pesquisa. Essa base contribui com as análises do terceiro capítulo, *Artistas e as Obras*, dedicado às produções de Adinolfi e Herrera Romero. O quarto capítulo, *A Costa mais Longínqua*, discorre sobre alguns trabalhos de minha trajetória que já eram atravessados pelos conceitos tratados nesta pesquisa e apresenta a série *Margem Balneária – Postais de não-viagens* e do livro *Navios Imaginados*, realizados durante a pesquisa. No quinto capítulo, *Águas Abertas*, apresento as considerações finais, retomando os principais pontos e destacando as contribuições do trabalho para o campo da arte contemporânea.

Minha escolha pelo estudo comparado como metodologia baseia-se em sua capacidade de provocar atritos produtivos entre obras e contextos. Mais do que buscar semelhanças ou diferenças, interessa-me observar como as imagens, processos e materialidades se comportam diante dos conceitos tratados. Em vez de aplicar categorias teóricas previamente definidas, procuro deixar que as obras questionem, desloquem e transformem os próprios conceitos com os quais dialogam. Ao aproximar os trabalhos de Adinolfi e Herrera Romero, busco verificar como determinados temas se manifestam e entender o que essas obras fazem com os conceitos que as atravessam. Essa escolha metodológica parte da convicção de que os

conceitos estão em formulação constante, alimentados pelo embate com os objetos e suas implicações políticas, materiais e poéticas. Ou seja, é abrir espaço para que o conceito vacile, tropece ou se expanda diante do que a obra propõe.

A prática artística que desenvolvi ao longo da pesquisa insere-se nesse mesmo movimento, operando como campo ativo de experimentação e formulação, em vez de mera ilustração dos conceitos. Criar imagens que partem disso é também uma forma de interrogar a linguagem da arte, sua capacidade de produzir conhecimento e de propor mundos. A dissertação articula, assim, teoria, análise comparada e criação, compreendendo esses eixos como modos complementares de pensar e produzir sentido na arte contemporânea.

2. CARTA DE MAREAR: MIGRAÇÃO, PAISAGEM E INSULARIDADE

2.1 Corpos em trânsito: migrações, deslocamentos e paisagens em movimento

A migração é um fenômeno que atravessa a história humana, moldando paisagens, sociedades e culturas. Desde os primeiros deslocamentos em busca de sobrevivência até os fluxos atuais marcados por crises econômicas, políticas e ambientais, que também não deixam de ser também uma busca por sobreviver, ela revela tanto a capacidade de adaptação quanto a condição de vulnerabilidade dos corpos em trânsito. Esses corpos, que carregam memórias, línguas e modos de vida, desafiam fronteiras e colocam em evidência as conexões e tensões entre os territórios que eles perpassam. No contexto contemporâneo, tornou-se um tema incontornável diante do agravamento das desigualdades, dos deslocamentos forçados e do colapso climático. A migração expõe a fragilidade dos limites nacionais, evocando um mundo em que o estrangeiro está em toda parte “*Foreigners everywhere*”, como aponta o título da Bienal de Veneza de 2024.

A experiência migratória é marcada por uma dualidade: por um lado, carrega a expectativa de novas oportunidades e recomeços; por outro, traz desafios quanto à adaptação, exclusão e pertencimento. Essa dualidade é vivenciada tanto no nível individual, com as mudanças que cada migrante enfrenta, quanto no coletivo, à medida que as sociedades se transformam pela presença de novos habitantes. Os movimentos migratórios históricos, como as diásporas africanas durante o tráfico transatlântico de escravizados ou os fluxos europeus para as Américas no século XIX, ilustram como a migração molda paisagens físicas e

culturais. Esses deslocamentos criaram novas comunidades e economias, ao mesmo tempo em que transformaram os imaginários locais e globais, adicionando camadas de complexidade às narrativas territoriais. A migração, nesse sentido, é como um dispositivo que embaralha e reconfigura espaços e subjetividades. As migrações climáticas, que têm aumentado exponencialmente nas últimas décadas, apresentam novas dimensões para os estudos de deslocamento. Essas migrações, muitas vezes forçadas, resultam da intensificação de desastres naturais, da elevação do nível do mar e da desertificação. Em obras como o documentário *O sal da terra* (2014), dirigido por Wim Wenders (1945) e Juliano Ribeiro Salgado (1974), o impacto das mudanças ambientais é retratado de forma contundente. O filme explora o trabalho do fotógrafo Sebastião Salgado (1944-2025), que documenta as realidades de comunidades afetadas pelas crises ambientais e sociais, conectando a paisagem e os deslocamentos. Esse trabalho emerge como uma ferramenta para documentar e dar visibilidade às experiências daqueles que enfrentam o duplo deslocamento do ambiente e da identidade. Além desse papel documental, também funciona como um espaço de conscientização e ativismo em relação às questões climáticas.

O artista Olafur Eliasson (1967), por exemplo, amplia essa discussão ao criar instalações que conectam o público às consequências tangíveis das mudanças climáticas. Em sua obra *Ice Watch* (2014) (Figura 1), enormes blocos de gelo do Ártico foram transportados para espaços urbanos, permitindo aos espectadores vivenciar fisicamente a realidade do derretimento polar.

Figura 1 - Olafur Eliasson - *Ice Watch* (2014)

Fonte: <https://olafureliasson.net/artwork/ice-watch-2014/>. Acesso: 18 fev. 2025.

Essas intervenções artísticas inserem a paisagem urbana num território de diálogo, unindo questões ambientais, sociais e culturais. Sobre a condição de mobilidade do mundo contemporâneo, o geógrafo Milton Santos (1926-2001) destaca como isso acontece de forma contundente: “Hoje, a mobilidade se tornou praticamente uma regra. O movimento se sobrepõe ao repouso. A circulação é mais criadora que a produção. Os homens mudam de lugar, como turistas ou como imigrantes. Mas também os produtos, as mercadorias, as imagens, as ideias. Tudo voa” (Santos, 2006, p.222). Santos complementa essa análise ao afirmar que:

A globalização faz também redescobrir a corporeidade. O mundo da fluidez, a vertigem da velocidade, a frequência dos deslocamentos e a banalidade do movimento e das alusões a lugares e a coisas distantes, revelam, por contraste, no ser humano, o corpo como uma certeza materialmente sensível, diante de um universo difícil de apreender. (Santos, 2006, p.212).

Em meio às dinâmicas globais que promovem deslocamentos cada vez mais rápidos e banais, o corpo humano emerge como um ponto de ancoragem, um elo que sustenta experiências subjetivas e territoriais. No contexto das migrações contemporâneas, o corpo dos migrantes é agente de deslocamento e testemunho das transformações nos novos espaços habitados. Esse contraste entre a fluidez global e a corporeidade sensível é essencial para compreender como o movimento humano carrega consigo memórias e identidades que se reconstroem no contato com novas paisagens e territórios.

O papel da memória dentro é explorado por artistas que mobilizam narrativas pessoais e coletivas, e, para isso, a relação entre corpo e paisagem torna-se central nessas práticas artísticas voltadas à experiência do deslocamento. Richard Long (1945-) utiliza caminhadas como meio de traçar e modificar paisagens. As intervenções efêmeras que realiza destacam como o corpo em movimento redefine tanto o espaço físico quanto as narrativas associadas a ele. Ainda que seu trabalho não trate da questão migrante, é interessante observar como o aborda corpo e paisagem, e como isso pode ser interessante para refletir sobre as questões migratórias. Em *A Line Made by Walking* (1967) (Figura 2), Long caminhou repetidamente sobre um campo até formar uma linha visível na vegetação. Depois, fotografou o resultado, transformando o registro em obra. O gesto simples propõe o caminhar como forma de escultura e aproxima o corpo do tempo, e o corpo do território. A linha marcada no solo é um vestígio da presença humana, uma memória efêmera deste ato. Realizada durante um trajeto

entre Bristol e Londres, a ação parece propor um deslocamento da paisagem enquanto cenário para constituir a própria obra.

Figura 2 - Richard Long - *A line made by walking* (1967)

Fonte: <https://publicdelivery.org/richard-long-line-made-by-walking/>. Acesso: 14 jul. 2025.

Em *Sahara Line* (1988) (Figura 3), Richard Long percorre o deserto até encontrar um ponto onde organiza pedras em linha reta sobre o solo. A intervenção é mínima e quase imperceptível, mas carrega o peso de uma travessia. A paisagem árida, imensa, parece engolir o gesto. Ainda assim, uma marca discreta e silenciosa do corpo permanece ali, um modo de habitar o espaço por um instante. A obra sugere que a memória pode se fixar mesmo onde tudo tende ao apagamento. Essa presença passageira funciona como uma forma de inscrição precária, e evoca a experiência de se deslocar dos migrantes.

Figura 3 - Richard Long - *Sahara Line* (1988)

Fonte: <http://www.richardlong.org/Sculptures/2011sculptures/sahaline.html>. Acesso: 18 fev. 2025.

Ai Weiwei (1957-), na obra *Safe Passage* (2016) (Figura 4), explora as realidades dos migrantes e refugiados. Essa instalação, composta por centenas de coletes salva-vidas descartados por refugiados na costa da Grécia, transforma um objeto náutico funcional em um símbolo de vidas em risco e da precariedade enfrentada por aqueles que buscam segurança em terras estrangeiras. Weiwei traz à tona as crises humanitárias em curso, os coletes funcionam como memória coletiva, onde as experiências individuais desses coletes utilizados, ao serem reunidos ganham dimensão universal. *Safe Passage* ultrapassa representação visual e se engaja diretamente com questões éticas e políticas contemporâneas. A paisagem, aqui, deixa de ser um simples cenário físico de travessias hostis para se tornar um campo de disputa, onde memórias de deslocamento e pertencimento se entrelaçam. Ao destacar a fragilidade das fronteiras físicas e culturais, Weiwei revela a interdependência das histórias humanas em um mundo cada vez mais interconectado. Por meio de suas intervenções, Weiwei provoca empatia e conscientização, ao mesmo tempo em que questiona as estruturas que sustentam a exclusão

e a desigualdade. A obra desafia o espectador a repensar os significados atribuídos à paisagem e à migração, assim como seu próprio papel na construção de narrativas capazes de reconhecer uma humanidade compartilhada diante das crises globais.

Em outro filme, *Human Flow* (2017), o artista expande essa narrativa ao documentar, em escala global, as jornadas e desafios dos migrantes. Filmado em mais de 20 países, o filme captura as experiências de milhões de pessoas deslocadas, destacando as causas subjacentes, como guerras, mudanças climáticas e perseguições. Weiwei utiliza *drones* e *smartphones*, para proporcionar uma visão da magnitude desse processo.

Figura 4 - Ai Weiwei - *Safe Passage* (2016)

Fonte:

<http://www.theguardian.com/world/2016/feb/16/celebrities-don-emergency-blankets-at-berlin-fundraiser-for-refugees>. Acesso: 18 fev. 2025.

Desse modo, ressalta-se a centralidade do movimento como agente ativo na construção do espaço, refletindo transformações sociais e econômicas. A mobilidade evidencia a intensidade e a velocidade com que as dinâmicas territoriais se alteram, tanto no plano físico quanto no simbólico. Vale sublinhar, neste ponto, o fluxo de ideias e imagens, apontando para a subjetividade carregada por cada indivíduo. Essa visão é essencial para pensar a migração, pois revela como o movimento humano é dotado de diferentes características, ou seja: migrar é gerar fluxos de alteridades. Nesse plano simbólico, ela implica uma reconfiguração de territórios e identidades. Os migrantes carregam suas culturas de origem e ao mesmo tempo se deparam com a necessidade de adaptação a novas realidades. Mona Hatoum (1952-), em sua instalação *Map (clear)* (2023), utiliza milhares de esferas de vidro transparente dispostas no chão para formar um mapa-múndi. A obra questiona as

delimitações físicas e culturais que definem pertencimento, refletindo a fragilidade e a precariedade associadas às condições dos migrantes. As esferas de vidro, com sua leveza e instabilidade, evocam tanto a vulnerabilidade das fronteiras geopolíticas quanto a fluidez e a interdependência das narrativas de deslocamento. A escolha desse material destaca a tensão entre o que é fixo e o que é transitório, revelando as complexidades do pertencimento no mundo globalizado. Hatoum propõe um mapa que desafia os moldes tradicionais, transformando fronteiras em espaços dinâmicos e instáveis. Sua obra, assim, convida o espectador a refletir sobre como territórios e identidades são constantemente ressignificados pelas dinâmicas da migração.

Figura 5 - Mona Hatoum - *Map (clear)* (2023)

Fonte: <https://www.crousel.com/en/news/mona-hatoum-sculpture-21st-mona-hatoum-2023-05-26/> Acesso: 18 fev. 2025.

Figura 6 - Robert Smithson - *Spiral Jetty* (1970)

Fonte: <https://holtsmithsonfoundation.org/spiral-jetty> Acesso: 18 fev. 2025.

A paisagem também pode ser compreendida como um gesto de contraposição, como se vê na land art. Robert Smithson (1938–1973) subverte as noções tradicionais de paisagem ao integrar elementos naturais em projetos que desafiam estruturas culturais dominantes. Na obra *Spiral Jetty* (1970) (Figura 6), Smithson construiu uma espiral de terra e rochas que avança sobre o Grande Lago Salgado, em Utah. A obra explora a interação entre o ambiente natural e a intervenção humana, destacando a fluidez e a transformação constantes do território. A espiral, que emerge ou desaparece dependendo do nível da água, simboliza a impermanência e a continuidade, conceitos essenciais na compreensão de territórios e identidades. Essas obras mostram a paisagem como espaço de elaboração e transformação, onde memórias, histórias e trocas culturais se entrelaçam em um diálogo contínuo. Dessa forma, a *land art* nos aponta que a paisagem vai além de ser um mero pano de fundo, torna-se um agente ativo para a resignificação dos territórios. Esse entrelaçamento de memórias, culturas e pertencimentos dá origem a processos contínuos de redefinição identitária. Nas grandes metrópoles contemporâneas, essa dinâmica torna-se especialmente visível em bairros multiculturais, onde culturas e práticas distintas convergem e se transformam. O bairro do Queens, em Nova York,

ou o Pari e a Penha, em São Paulo, representam o que o poeta e filósofo martinicano Édouard Glissant (1928-2011), define como crioulização, um processo de encontros contínuos que não se limitam a mestiçagens culturais, pois criam algo completamente novo e imprevisível, a partir das relações (Glissant, 2005), desvelando como o espaço urbano se torna um palco de trocas culturais, onde novos significados e identidades emergem continuamente.

Figura 7 - El Anatsui - *Diaspora* (2012)

Fonte: <https://www.parkettart.com/editions/p/anatsui-el>. Acesso: 18 fev. 2025.

Esse processo é simbolizado, por exemplo, na obra *Diaspora* (2012) (Figura 7) de El Anatsui (1944-), onde o artista utiliza corantes arquivísticos impressos em tecido de algodão, costurados à mão, para evocar as conexões culturais e históricas das diásporas africanas. A escolha dos materiais revela as interseções entre práticas locais e narrativas globais, inclusive reforçando a não linearidade destas, enfatizando os efeitos do consumo humano e as relações históricas e ideológicas entre a África e o Ocidente. A crioulização acontece aqui através de elementos culturais aparentemente desconexos que se entrelaçam para criar algo imprevisível. Ao transformar materiais simples em composições que dialogam com as diversas linhas de tempo, Anatsui reflete sobre os processos migratórios e suas recriações constantes.

As dinâmicas urbanas não se limitam ao desenho físico dos bairros, elas também se manifestam nas trocas culturais que ocorrem nos espaços públicos. Mercados, praças e festivais tornam-se pontos de convergência onde identidades se entrelaçam, se afirmam e ganham novas camadas de significado. A música, a gastronomia e outras expressões culturais desempenham um papel crucial nesse processo, criando uma paisagem sonora e sensorial que reflete as transformações sociais. Por exemplo, o Carnaval de Notting Hill,³ em Londres, concebido pelas comunidades caribenhas migrantes que chegaram no navio *HMT Empire Windrush* em 1948, a Geração *Windrush*⁴, é um exemplo de como a cultura deslocada transforma o espaço urbano e gera novas formas de pertencer. Essas paisagens multiculturais desafiam narrativas unívocas sobre identidade nacional, propondo um olhar mais dinâmico e híbrido sobre o que significa habitar um espaço. Contudo, esse processo do velho com o novo coloca os migrantes diante de uma dicotomia: a que ponto isso contribui para a nova morada e para o indivíduo em sua trajetória? Santos postula que o passado se torna menos relevante à medida que se migra:

No lugar novo, o passado não está; é mister encarar o futuro: perplexidade primeiro, mas, em seguida, necessidade de orientação. Para os migrantes, a memória é inútil. Trazem consigo todo um cabedal de lembranças e experiências criado em função de outro meio, e que de pouco lhes serve para a luta cotidiana. Precisam criar uma terceira via de entendimento da cidade. Suas experiências vividas ficaram para trás e nova residência obriga a novas experiências. Trata-se de um embate entre o tempo da ação e o tempo da memória. Obrigados a esquecer, seu discurso é menos contaminado pelo passado e pela rotina [...] (Santos, 2006, p.223).

Ao necessitar de uma terceira via de entendimento, esse migrante rumo a uma nova forma de existir na nova morada, expondo assim, as potencialidades e dificuldades do contexto que se apresenta.

Nesse ponto, é importante também trazer as contribuições do sociólogo Stuart Hall (1932-2014) no que tange esse processo a partir da identidade. Hall argumenta que as identidades são construídas de maneira relacional e dinâmica, marcadas por deslocamentos e interações culturais. O sociólogo jamaicano estabelece em seu plano teórico três tipos principais de sujeitos que se transformaram ao longo do tempo por conta das mudanças na sociedade: o sujeito do iluminismo, o sociológico e o pós-moderno (Hall, 2006 apud Hall, 1997). Cada um deles representa diferentes formas de compreender a construção da

³NHCARNIVAL. Experience / History. Disponível em: <https://nhcarnival.org/experience/history>. Acesso em: 12 set. 2025.

⁴BBC. *Who were the Windrush generation?* Disponível em: <https://www.bbc.com/news/articles/c3w4q1ee1p4o>. Acesso em: 12 set. 2025.

identidade. O sujeito do iluminismo é centrado apenas em si. Dele parte a razão, ele é racional e científico, distanciando da visão Renascentista onde Deus era figura central e mediadora das relações com o ambiente. O homem, dessa forma, teria plenas faculdades de investigar o mundo que o cerca. O sujeito sociológico vai além, enxerga mais que a si mesmo, entende que ser também depende da relação com o outro, e é desse processo contínuo interacionista que sua identidade se constitui. O sujeito pós-moderno rompe com tudo isso, sua identidade é móvel e se transforma num tipo de processo híbrido que ocorre em consonância com os diversos sistemas culturais que coexistem (Hall, 2006, apud Hall, 1987). O sujeito pós-moderno é o que demarca esta pesquisa, porque ele representa exatamente como esse migrante opera à medida que se desloca pelo espaço geográfico (Santos, 2006).

Esse movimento de fluidez do sujeito pós-moderno desafia as noções de fronteiras e soberanias nacionais, pois expõe as contradições das políticas migratórias, evidenciando desigualdades e atritos. Ao mesmo tempo, esses fluxos ressaltam a capacidade humana de criar redes que ultrapassam barreiras, conectando culturas e economias em uma trama densa e complexa. Para Édouard Glissant (2023), esse processo de crioulização resulta em algo totalmente novo. Essa noção ressoa com a ideia de Stuart Hall (2006) sobre o sujeito pós-moderno, cuja identidade é compreendida como híbrida, fluida e construída a partir de múltiplos encontros e referências. Por conseguinte, enfatizam que o contato entre culturas gera inovação e multiplicidade, revelando a riqueza das interações e transformações no espaço contemporâneo. As bienais de arte contemporânea, como a Bienal de Veneza de 2024, já mencionada nesta pesquisa, desempenham um papel fundamental na articulação dessas dinâmicas de globalidade e diversidade cultural. A 58ª edição cujo o título foi *May You Live in Interesting Times (2019)*⁵, com curadoria de Ralph Rugoff (1957-) abordou questões relacionadas à migração, globalização e identidade cultural, destacando como a arte reflete e intervém em fluxos culturais globais, ainda que não possa alterar diretamente os cursos dos eventos. A Bienal de Istambul, intitulada *Saltwater: A Theory of Thought Forms (2015)*⁶, com curadoria de Carolyn Christov-Bakargiev (1957-), abordava as trocas culturais e as migrações pelo Mediterrâneo. Esse evento refletiu sobre como a água, símbolo de transição e conexão, serve como metáfora para a interconexão global e as narrativas migratórias. A escolha da água

⁵ La Biennale. *Biennale Arte 2019: May You Live in Interesting Times*. Disponível em: <https://www.labiennale.org/en/news/biennale-arte-2019-may-you-live-interesting-times>. Acesso em: 12 set. 2025.

⁶ *Saltwater: A Theory of Thought Forms (14th Istanbul Biennial)*. Disponível em: https://monoskop.org/File:Saltwater_A_Theory_of_Thought_Forms_2015.pdf. Acesso em: 12 set. 2025.

como conceito central enfatizou as dinâmicas de fluxo e movimento, ao mesmo tempo em que destacou questões de permanência e impermanência que caracterizam os deslocamentos contemporâneos. Por meio de instalações, performances e intervenções no espaço público, a Bienal conectou as histórias locais do Mediterrâneo a questões globais, explorando como as paisagens aquáticas moldam identidades e memórias.

Além disso, as bienais têm se estabelecido como espaços para a experimentação e a criação de discursos críticos sobre as transformações contemporâneas. A Bienal de Berlim de 2018, com curadoria de Gabi Ngcobo (1974-), abordou o tema *We Don't Need Another Hero*,⁷ explorando questões de decolonialidade e narrativas alternativas à história oficial. Por meio de instalações, performances e vídeos, artistas de várias partes do mundo investigaram como a migração e os fluxos culturais moldam identidades e territórios, questionando também as estruturas de poder e exclusão. Esses eventos exibem obras e criam oportunidades para que artistas e público reflitam sobre o papel da arte na construção de novas perspectivas sobre pertencimento e deslocamento. Da mesma forma, a Bienal de São Paulo de 2021, com o título *Faz escuro mas eu canto*,⁸ abordou as interseções entre política, ecologia e identidades deslocadas. Com curadoria de Jacopo Crivelli Visconti (1973-) e Paulo Miyada (1985-), propunha uma visão poética e crítica sobre o mundo contemporâneo. Obras que utilizam materiais naturais e simbologias ligadas à migração destacaram como o espaço da arte pode conectar temas locais a problemáticas globais, criando um diálogo transversal entre culturas e paisagens.

Milton Santos (2012) quando estabelece que o movimento de unificação advindo do capitalismo com destino a um único sistema técnico que facilite seu funcionamento a partir da padronização, ele nos aponta a homogeneização da globalização como processo econômico e também espacial. Glissant propõe um outro caminho possível frente a essa questão, a globalidade:

A globalidade não torna a cultura homogênea. Ela produz diferenças capazes de dar origem ao novo. A globalidade nos concede as ferramentas para que combatamos a globalização, a qual, como você disse, padroniza e dilui. A globalização reduz as sociedades, as faz seguir um modelo único, atacando-as de cima para baixo, diminuindo-as. Nós precisamos, portanto, de uma noção de sociedade mundial,

⁷Berlin Biennale. *We Don't Need Another Hero*. Disponível em:

<https://www.berlinbiennale.de/en/biennalen/1339/we-don-t-need-another-hero>. Acesso em: 12 set. 2025.

⁸34ª Bienal de São Paulo. Exposições. Disponível em: <http://34.bienal.org.br/exposicoes/7311>. Acesso em: 3 ago. 2025.

precisamos da globalidade, ou não será possível combater a globalização. (Glissant; Obrist, 2023, p. 23).

A noção de globalidade de Glissant encontra eco em bienais de arte contemporânea que buscam abordar o impacto das migrações na cultura global. A Bienal de Veneza de 2019⁹, por exemplo, incluiu obras como *Barca Nostra* (2019) (Figura 8), de Christoph Büchel (1966-), uma instalação que consiste do casco recuperado de um navio que naufragou em 2015¹⁰, no Canal da Sicília. Esse naufrágio, que vitimou entre 700 e 1.100 pessoas e deixou apenas 28 sobreviventes, tornou-se um trágico símbolo da exploração e do sofrimento enfrentados pelos migrantes. *Barca Nostra* foi apresentada na Bienal de Veneza de 2019, transformando o navio em um memorial e espaço de reflexão sobre a crise humanitária. A escolha de expor o navio como uma obra de arte provocou debates intensos sobre o papel da arte em representar tragédias humanas. Enquanto alguns consideram a instalação um lembrete do sofrimento dos migrantes e da necessidade de políticas mais humanas, outros criticaram o projeto como insensível,

Figura 8 - Christoph Büchel - *Barca Nostra* (2019)

Fonte: <https://www.widewalls.ch/magazine/barca-nostra-christoph-buchel-ship-venice-biennale>. Acesso: 18 fev. 2025.

⁹La Biennale. *Art / 2019*. Disponível em: <https://www.labiennale.org/en/art/2019>. Acesso em: 24 abr. 2025.

¹⁰DW. *The tragedy of the 2015 Catania migrant shipwreck*. Disponível em: <https://www.dw.com/en/the-tragedy-of-the-2015-catania-migrant-shipwreck/a-36729526>. Acesso em: 24 abr. 2025.

apontando que ele pode banalizar o sofrimento ao deslocar um objeto tão carregado de dor para um contexto artístico. Ao conectar o desastre de 2015 a imagens icônicas como a do menino sírio Alan Kurdi¹¹, encontrado morto em uma praia turca no mesmo ano, a obra amplia o impacto emocional e político da crise migratória. *Barca Nostra* evidencia a inércia das políticas migratórias, apesar de amplamente divulgadas, pouco ou nada é feito. Assim, a obra funciona como um espaço de denúncia e memorialização, obrigando o público a confrontar a complexidade e a gravidade dessa crise.

E é em torno dessa perspectiva de globalidade que preserva as alteridades é que se é possível adentrar a uma possível poética a partir da migração, uma história de movimento e transformação construída a partir dos fluxos, tanto para os que partem quanto para os que permanecem e recebem. Ela é concebida a partir da paisagem, identidades e relações, adicionando mais camadas sobre as noções de pertencimento de determinado lugar, ampliando horizontes sobre o que significa ser humano no contexto contemporâneo. Ao longo do tempo, a migração demonstrou ser uma resposta possível para lidar com as adversidades, revelando a capacidade humana de adaptação, reinvenção e conexão como um devir criativo. A arte contemporânea se afirma como um espaço privilegiado para repensar essas dinâmicas globais, criando novas formas de compreender o papel do migrante e das paisagens em constante mudança. Aqui, ela vai além de documentar desafios, e propõe maneiras alternativas de habitar e enxergar o mundo.

Yinka Shonibare (1962-), artista inglês, filho de migrantes, que migrou ainda criança para a terra natal dos pais, a Nigéria, e, mais tarde, retornou à capital inglesa para estudar, explora os conceitos de identidade, desconstruindo estereótipos culturais e revelando as camadas híbridas que moldam indivíduos e sociedades contemporâneas, enfatizando a noção de identidade pós-moderna proposta por Hall (2006). A abordagem interdisciplinar que o artista traz integra referências à história da arte ocidental e à literatura, questionando a legitimidade dessas identidades culturais e nacionais. Essa abordagem aparece na obra *The Swing (After Fragonard)* (2001) (Figura 9), em que Shonibare reinterpreta a pintura rococó *The Swing* (1767) (Figura 10), de Jean-Honoré Fragonard (1732-1806). Na pintura original, uma jovem aristocrata aparece em um balanço suspenso em meio a um jardim, no instante em que lança seu sapato pelo ar, gesto que enfatiza o clima de frivolidade e opulência do período

¹¹BBC. *História de Aylan: o menino sírio cuja imagem chocou o mundo* (em português). Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150903_aylan_historia_canada_fd. Acesso em: 25 abr. 2025.

pré-revolucionário. Dois querubins esculpidos observam a cena, e dois homens, um escondido entre os arbustos e outro empurrando o balanço, sugerem uma atmosfera de desejo e voyeurismo. Na versão de Shonibare, a cena ganha corpo tridimensional e novos sentidos: a figura central é um manequim feminino sem cabeça, com a perna parcialmente exposta, vestido com tecidos estampados com padrões africanos, característicos de outros trabalhos do artista. Shonibare propõe, então, um deslocamento dos códigos visuais e culturais da pintura original, mostrando como as identidades culturais podem ser apropriadas, reconstruídas e também contestadas.

Figura 9 - Yinka Shonibare - *The Swing (After Fragonard)* (2001)

Fonte:

<https://www.tate.org.uk/art/artworks/shonibare-the-swing-after-fragonard-t07952>. Acesso: 18 fev. 2025.

O migrante, pois, surge como um arquétipo poderoso, encapsulando interações entre memórias, pertencimentos e mudanças. Nesse contexto, a globalização desempenha um papel central, desafiando estruturas identitárias fixas e reconfigurando as dinâmicas culturais. Stuart Hall, ao refletir sobre os impactos desse fenômeno, afirma:

Parece então que a globalização tem, sim, o efeito de contestar e deslocar as identidades centradas e 'fechadas' de uma cultura nacional. Ela tem um efeito

pluralizante sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas ou trans-históricas" (Hall, 2006, p.87).

Essa análise sublinha como as identidades, outrora ancoradas em narrativas nacionais homogêneas, são transformadas pela globalização em processos mais dinâmicos e multifacetados. A pluralização das identidades, segundo Hall, descentraliza as estruturas tradicionais de pertencimento e abre caminho para novas possibilidades culturais e políticas, ampliando os horizontes de identificação.

Figura 10 - Jean-Honoré Fragonard - *O Balanço* (1767)

Fonte:

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Balanço#/media/Ficheiro:Fragonard,_The_Swing.jpg. Acesso: 18 fev. 2025.

Essa fluidez de identidades é uma das questões fundamentais que a arte contemporânea explora, especialmente em práticas que lidam com deslocamento e migração. Um exemplo significativo é a obra *The Silence of Nduwayezu* (1997) (Figura 11), do artista chileno baseado em Nova Iorque Alfredo Jaar (1956-). A instalação consiste em um milhão de slides com a imagem dos olhos de Nduwayezu, um menino ruandês que testemunhou o assassinato brutal

de seus pais durante o genocídio em Ruanda. Os slides, dispostos de forma que o espectador precise se aproximar para observá-los, criam um ambiente de introspecção e luto.

Figura 11 - Alfredo Jaar - *The silence of Nduwayezu* (1997)

Fonte: https://markbaumgartnerstudio.com/Studios/The_Silence_of_Nduwayezu.html. Acesso: 18 fev. 2025.

Esse trabalho registra um momento de um evento histórico sem apelar para o sensacionalismo, tratando de eventos políticos esquecidos pela mídia tradicional. Nduwayezu se torna um símbolo das identidades fragmentadas e resilientes que emergem em contextos de deslocamento forçado, no caso, o genocídio de Ruanda. Ao focar nos olhos do menino, Jaar destaca a humanidade subjacente às estatísticas desumanizadoras frequentemente associadas a crises de refugiados. *The Silence of Nduwayezu* dialoga diretamente com a perspectiva de Hall, ao encapsular a pluralidade e a instabilidade das identidades contemporâneas. A obra evidencia como as experiências de deslocamento reconfiguram narrativas de pertencimento, transformando-as em algo relacional e profundamente conectado às dinâmicas globais.

2.2 Paisagens em deriva: entre migrações e insularidades

O processo de migração é atravessado por um importante elemento que faz parte dos conceitos norteadores desta pesquisa: a paisagem. Primeiramente, é fundamental ampliar o conceito de paisagem. Anne Cauquelin em *A Invenção da Paisagem* (2008), argumenta que a paisagem é uma construção cultural que reflete valores históricos e sociais, funcionando como um dispositivo cultural que organiza nossa percepção do tempo e do espaço. Essa perspectiva é essencial para a pesquisa ao explorar como a paisagem opera como um campo simbólico e dinâmico, conectando-se aos processos de migração e insularidade analisados nesta dissertação. Contudo, a autora desvela a complexidade desse artifício. Como produto cultural que reflete esses valores históricos e sociais, a paisagem não é algo dado pela natureza, mas uma construção que se organiza para "reassegurar quadros perceptivos de tempo e espaço" (Cauquelin, 2007, p. 12), isto é, a paisagem não é uma coisa fixa, é algo que está sempre sendo renovado e confirmado, com o objetivo de fortalecer ou reafirmar as percepções culturais de tempo e espaço. Essas percepções não são universais, são construídas de acordo com valores, experiências e significados de uma determinada sociedade ou grupo. Daí, reforça-se a fluidez da identidade do migrante diante do novo e da fluidez de um lugar à medida que é transformado pela ação de quem não é daquele lugar como apontado por Hall e Santos. Portanto, a paisagem serve como um dispositivo que vai além da sua mera representação visual, organizando e reforçando como vivemos e entendemos o tempo e o espaço.

Cauquelin também compara a paisagem a um monumento, uma "síntese entre ordenamento humano e natureza" (Cauquelin, 2007, p. 41), sugerindo que ela é composta tanto por elementos dados pela natureza quanto pelas intervenções humanas que a organizam, moldam e atribuem sentido. Essa definição abre portas para uma reflexão sobre a paisagem como algo que vai além do espaço físico, sendo continuamente criado e reinterpretado ao longo do tempo. Essa concepção implica que a paisagem não é algo imutável, é, na realidade, uma construção contínua e dinâmica, moldada pelas ações humanas e pelos significados que lhes são atribuídos ao longo do tempo. Nas cidades, por exemplo, os planos urbanos se modificam a partir do seu crescimento. Os bairros ganham nomes a partir de referências territoriais, trajetos complementares surgem à medida que aqueles outrora oficiais não servem

mais para a população, dinâmicas comunitárias mudam, como o fim de clubes de bairro¹² e a pulverização das atividades oferecidas por eles, criando uma nova forma de organização do lazer e da socialização nas cidades. A paisagem, portanto, transcende a natureza e se configura como um campo de ação cultural.

Ao ser moldada e transformada pela ação humana, ela carrega significados múltiplos, refletindo tanto as necessidades práticas quanto os valores estéticos de uma sociedade. Além disso, a paisagem é vivida de maneira íntima e sensível, profundamente influenciada pela relação direta entre corpo e espaço. Como afirma Merleau-Ponty (2014), a interação não ocorre apenas no plano visual, abrange também a totalidade das experiências sensoriais e corpóreas, constituindo uma experiência subjetiva e do corpo.

A autora também ressalta a dinâmica entre corpo e paisagem, enfatizando o papel da ação humana no contexto urbano. Para ela, a paisagem da cidade é resultado de um processo permanente de interação entre os diversos recursos do espaço urbano e a subjetividade dos corpos que o habitam:

Emolduramos, fazemos da cidade paisagem pela janela que interpomos entre sua forma e nós. Numerosas vedute, uma esquina de rua, uma janela, um balcão avançado, a perspectiva de uma avenida. O prospecto aqui é permanente. A cidade participa da própria forma perspectivista que produziu a paisagem. Ela é, por sua origem, natureza em forma de paisagem. Vendo-a assim, rendemos homenagem a sua constituição, recompomos os elementos de sua própria gênese e transformamos cada sensação, visual, auditiva, tátil ou olfativa, em tantos outros elementos de uma paisagem idealizada. (Cauquelin, 2007, p.149).

Assim, a paisagem urbana é resultado de uma interação contínua entre a ação humana e o espaço físico. A cidade, com sua infinidade de subjetividades acumuladas ao longo da história, fornece elementos sensíveis que moldam e reorganizam a paisagem. Esse processo contínuo evidencia a interação entre os corpos que habitam o espaço e os significados culturais que eles constroem, reafirmando a cidade como algo vivo e em constante transformação. Ao compreender a paisagem também como um "monumento natural de caráter artístico", Cauquelin propõe repensar o espaço em que vivemos e como ele é modificado e interpretado ao longo do tempo. Essa visão amplia a percepção da paisagem, que deixa de ser apenas um reflexo da natureza para se tornar um espaço dinâmico e construído culturalmente. A paisagem, assim, é um produto da ação humana, um espaço que carrega significados

¹²Diário do Rio. *A decadência dos clubes de bairro nos subúrbios da cidade do Rio*. Disponível em: <https://diariodorio.com/a-decadencia-dos-clubes-de-bairro-nos-suburbios-da-cidade-do-rio>. Acesso em: 28 ago. 2025.

estéticos, históricos e sociais, e que continua a ser transformado e reinterpretado ao longo do tempo. Essa perspectiva é essencial para entender como os espaços que habitamos podem ser mais do que simples cenários, e sim “monumentos vivos” que refletem história e cultura.

Cauquelin também descreve a paisagem como algo que não deve ser compreendido em partes isoladas, mas como um todo perceptivo. Para a autora, "os objetos da paisagem [...] não remetem, parte por parte, às coisas da natureza tomadas separadamente; é a ordenação de sua aparição que significa: 'natureza'". A maneira de ordenar essas "coisas", o vínculo que as une depende então de uma retórica.” (Cauquelin, 2007, p. 86). Essa afirmação ressalta que a paisagem é uma construção “discursiva” que emerge da percepção sensorial humana, estruturando os elementos visuais de forma a criar um sentido de unidade. Nesse contexto, o trabalho de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), com seus estudos sobre visão e pintura na perspectiva do corpo e sua relação com o mundo, nos ajuda a compreender melhor esse processo de captura do mundo através da visão. Ele salienta que “[...] a visão é um pensamento condicionado, nasce por 'ocasião', do que acontece no corpo, é 'excitada' a pensar por ele [...]" (Merleau-Ponty 2014, p.29). Para o filósofo, não existe visão sem o corpo, que são estimulados pelo mundo externo no processo exploratório e criativo. Assim, corpo, visão e mundo se influenciam mutuamente. A partir desse processo da visão, é válido enfatizar o papel da arte nesse processo de construção perceptiva. E a respeito disso, Cauquelin pontua: “É por meio da arte que digo o que vejo que devo ver na natureza. E o que vejo dessa maneira é paisagem” (Cauquelin, 2007, p. 86). A arte, nesse contexto, sugere o que percebemos como digno de atenção na natureza, ao influenciar nossa visão e moldar a própria noção de paisagem.

A insularidade, enquanto conceito, vai além da ideia inicial de isolamento geográfico, abrangendo uma condição mais ampla. Em minha pesquisa, ela é entendida como uma experiência mais ampla, manifestando-se em dimensões sociais e culturais. Expandindo suas definições básicas, a insularidade expressa a sensação de estar suspenso entre mundos, em um estado de transição contínua entre o "antes" e o "depois", entre o "eu" e o "outro". Ela representa um espaço que é ao mesmo tempo ponto de partida e de chegada, onde as fronteiras entre interior e exterior se entrelaçam e se redefinem constantemente.

No pensamento de Édouard Glissant, a insularidade é vista pela perspectiva do arquipélago. Para Glissant (2023), o conceito de arquipélago está intimamente ligado à paisagem das Antilhas, conjunto de ilhas onde se localiza sua terra natal, a Martinica, sendo

uma metáfora que se opõe à ideia de um continente centralizador. O arquipélago representa a multiplicidade, a diversidade e a interdependência, onde as diferenças podem coexistir sem perder sua essência. Pensar pelo arquipélago implica aceitar a transformação pessoal que ocorre ao se relacionar com o outro, sem que a identidade de cada um seja diluída ou perdida: “Eu posso me transformar ao me relacionar com o outro, sem com isso perder ou diluir minha identidade” (Glissant, 2023, p. 49). Essa ideia questiona as barreiras e fronteiras estabelecidas pela globalização, propondo uma convivência das diferenças em que a identidade é fluida e não rígida. Nesse contexto, as trocas culturais não resultam em assimilação, mas em uma transformação contínua que reafirma a necessidade de manter a individualidade enquanto se abre ao outro.

Gilles Deleuze (1925–1995) propõe uma visão das ilhas como espaços paradoxais: isolados, mas férteis para a criação e a reinvenção. Em seu texto sobre a origem das ilhas (2005), ele distingue entre dois tipos, as continentais, que surgem por separação acidental do continente, e as oceânicas, que emergem de movimentos do fundo do mar, como erupções vulcânicas ou formação de recifes. Essa distinção sugere que há ilhas que permanecem ligadas ao continente por sua origem, e outras que carregam em si a força de um surgimento autônomo. Embora trate a insularidade por outra via, sua reflexão se aproxima das ideias de Glissant ao enfatizar as potências criativas das ilhas. Enquanto Deleuze valoriza o caráter originário e imprevisível das ilhas oceânicas, Glissant, por sua vez, desloca o foco para a relação entre elas: no arquipélago, a insularidade se dá no entrelaçamento, na interdependência e na coexistência. O arquipélago, assim, torna-se figura de ruptura da lógica do centro e da homogeneidade, propondo uma geografia do múltiplo em que as diferenças se ampliam mutuamente, em vez de se anularem.

Deleuze (2005), a partir da metáfora das ilhas desertas, também propõe a ideia de recriação. Para ele, as ilhas são espaços de recomeço, onde o homem pode reinventar o mundo e a si mesmo a partir de condições de isolamento. Essa concepção se aproxima da visão de Glissant sobre as transformações geradas pelas trocas culturais no arquipélago. Enquanto Deleuze aborda o recomeço como um processo individual e essencial, Glissant enfatiza sua dimensão coletiva e relacional, enraizada no entrelaçamento de identidades e histórias. Nesse sentido, o arquipélago pensado por Glissant pode ser visto como uma expansão da insularidade deleuzeana, um espaço onde as ilhas simbolizam tanto a separação quanto o encontro. Ambas as perspectivas reforçam a ideia de que a insularidade opera como

metáfora ambígua, capaz de expressar simultaneamente isolamento e conexão.

Carlo Ginzburg (1939), em *Nenhuma Ilha é uma Ilha* (2004), utiliza a insularidade como metáfora cultural e literária, destacando que as ilhas funcionam como espaços de interação contínua, e não de isolamento. Para ele, “nenhuma ilha é uma ilha completa em si mesma” (Ginzburg, 2004, p. 12), sugerindo que territórios aparentemente isolados são permeados por fluxos de ideias, mercadorias e narrativas. Essa visão ressoa com o conceito de arquipélago de Glissant, em que a insularidade reflete uma multiplicidade relacional, não um isolamento estanque. Para ambos, as ilhas simbolizam dinâmicas culturais onde as fronteiras se tornam porosas e as identidades, fluidas.

A partir da metáfora insular de Ginzburg, podemos compreender como as migrações reformulam tanto paisagens físicas quanto culturais. As cidades tornam-se territórios de interação, onde fluxos migratórios criam novos mapas de pertencimento e convivência. Glissant e Ginzburg convergem na ideia de que esses fluxos não eliminam a individualidade das culturas, e sim as enriquecem, reafirmando a necessidade de conexões horizontais. Ginzburg destaca que narrativas culturais são moldadas por encontros e deslocamentos, proporcionando uma compreensão mais ampla do impacto humano e cultural das migrações.

Antonio Carlos Diegues (1945-), em *Ilhas e Mares: Simbolismo e Imaginário* (2001), apresenta três conceitos para a análise das sociedades insulares: ilheidade, maritimidade e uma definição diferente das abordadas até agora nesta pesquisa sobre insularidade. Elas estão estruturadas a partir das contribuições de Abraham Moles (1920-1992), Michel Péron e Coddacioni-Meisterheim, que investigaram as representações e práticas específicas de comunidades insulares (Diegues apud Moles e Perón). Diegues (2001) define a insularidade como a experiência de viver em um território delimitado pelo oceano, com recursos naturais limitados e fronteiras culturais bem definidas. Esse isolamento gera uma identidade distinta para os habitantes, que se reflete em suas práticas econômicas e simbólicas. No entanto, Diegues ressalta que a insularidade não implica necessariamente isolamento total, pois as ilhas frequentemente mantêm relações dinâmicas com outras sociedades, especialmente através do espaço marítimo.

Já a ilheidade é descrita como as representações simbólicas e imagens geradas pela condição insular, que se manifestam em mitos fundadores, lendas e comportamentos sociais específicos. Diegues (2001) estabelece que a ilheidade é uma expressão cultural da insularidade, que cria narrativas e práticas únicas nas sociedades insulares, diferenciando-as

dos ambientes continentais. Esse conceito deriva da noção francesa de *îleité*, introduzida por Moles e Péron (Diegues apud Moles e Perón, 2001), enfatizando que as ilhas possuem um imaginário próprio, moldado pela geografia e pela relação simbólica com o mar.

Por último, a maritimidade é caracterizada como o conjunto de práticas sociais, econômicas e simbólicas associadas à interação com o mar. Diferente da insularidade, que está atrelada ao contexto físico da ilha, a maritimidade refere-se à relação das comunidades insulares com o espaço marítimo. Diegues (2001) destaca que a maritimidade varia entre as sociedades: enquanto algumas, como as polinésias, apresentam um alto grau de maritimidade, outras, como a Córsega, na França, são menos dependentes do mar em suas práticas sociais. Esses três conceitos, ilheidade, insularidade e maritimidade, são interligados e oferecem uma estrutura analítica para compreender a complexidade das sociedades insulares. Enquanto a insularidade enfatiza a delimitação geográfica e cultural, a ilheidade explora as representações simbólicas que emergem dessa condição, e a maritimidade aborda a relação dinâmica com o espaço marítimo como elemento organizador da vida insular.

Assim, ao integrar as contribuições de Glissant, Deleuze, Ginzburg e Diegues, percebe-se que a insularidade não é uma condição de isolamento, mas um espaço de reinvenção e interação. A metáfora do arquipélago, ao lado da visão de Ginzburg sobre as interconexões insulares, podem ser úteis para compreender como as narrativas artísticas dos trabalhos analisados são atravessadas ou não pela migração e paisagem.

2.3 Entre ilhas e fluxos: insularidade e identidades móveis

A insularidade conecta-se ainda à ideia de paisagem como espaço culturalmente construído e como representação de memória e identidade. Cauquelin (2007) argumenta que a paisagem é um artefato que organiza a experiência humana, em vez de um reflexo direto da natureza. As ilhas atuam como paisagens simbólicas que condensam subjetividades, isto é, histórias de pertencimento e deslocamento moldadas tanto por dinâmicas culturais quanto por forças naturais, instaurando um diálogo entre o humano e o não-humano. Esses processos são potencializados pela crioulização, que intensifica a troca e a transformação. A paisagem insular, assim, ultrapassa o aspecto físico: é um arquivo vivo onde memórias, práticas sociais

e perspectivas futuras coexistem e se renovam. Essa dinâmica transforma o espaço em um campo de interação contínua, no qual passado e futuro se entrelaçam na formação de novas formas de pertencimento e identidade. A partir das ideias de Diegues (2001), também é possível perceber como a ilheidade e a maritimidade complementam a noção de insularidade discutida por Glissant, Deleuze e Ginzburg. A ilheidade, com suas narrativas e simbolismos específicos, ressoa com o arquipélago glissantiano ao destacar as histórias e mitologias locais como elementos centrais para compreender a identidade insular. No caso da maritimidade, o campo de análise se amplia ao incluir a interação dinâmica com o espaço marítimo, ressaltando que a insularidade abrange o território físico da ilha e as relações simbólicas e práticas com o mar. Glissant e Deleuze convergem na ideia de que a insularidade desafia narrativas lineares e homogêneas. Para ambos, a ilha é um espaço de transformação, onde as fronteiras rígidas são dissolvidas em processos de interação. Na noção de ilheidade proposta por Diegues, enfatizam-se as narrativas locais; já a maritimidade permite compreender como essas histórias são mediadas por práticas que conectam as ilhas ao mundo exterior.

Ao articular insularidade, migração e paisagem, esses conceitos oferecem um terreno fértil para repensar as relações entre lugar e identidade. Assim, a insularidade vai além da metáfora de separação, propondo um convite à co-imaginação de novas formas de pertencimento e interação. Nessa perspectiva, o arquipélago de Glissant e as ilhas de Deleuze e Ginzburg convergem como modelos que enfatizam as dinâmicas culturais e sociais da contemporaneidade.

A noção de insularidade, ganha contornos mais profundos no entendimento das interconexões culturais e das transformações identitárias. Glissant introduz o arquipélago como uma metáfora de pluralidade, destacando a coexistência de múltiplos territórios culturais em constante interação. Esse conceito vai ao encontro do pensamento de Milton Santos, que explora a fluidez dos territórios como parte da dinâmica contemporânea. Para Santos (2006), os fluxos globais transformam as identidades locais, criando paisagens culturais marcadas por tensões e convergências. O arquipélago de Glissant, então, é mais que um espaço de múltiplos territórios: é uma metáfora para pensar as trocas culturais em um mundo que, embora globalizado, preserva suas particularidades regionais.

Deleuze, ao trabalhar com a ideia de ilhas desertas, introduz uma dimensão temporal à insularidade, enxergando esses espaços como potências de recomeço e renovação. Isso dialoga diretamente com a perspectiva de Ginzburg e Diegues, que veem as ilhas como

territórios de interação simbólica, onde histórias, memórias e narrativas são constantemente recriadas. A insularidade surge como um paradigma que permite explorar essas tensões entre memória e criação, entre isolamento e interação. Ela vai além de um conceito espacial; ela se torna um processo, um movimento que conecta, transforma e ressignifica os elementos culturais.

As obras que analisarei mais detidamente nos próximos capítulos desta pesquisa podem ou não dialogar com diferentes abordagens da insularidade, ao trazerem à tona questões ligadas ao deslocamento, à reinvenção e à permanência. Veremos também que a paisagem, nesse contexto, pode ser tanto palco quanto protagonista, moldada pelas mãos dos que migram, dos que persistem e dos que se reinventam. Como reforça Glissant, "As paisagens são personagens, e paisagens se transformam e se diferenciam. [...] Cada fragmento é uma paisagem, quase como um país em si." (Glissant, 2023, p. 38).

A paisagem atua como um elemento ativo e transformador nas narrativas, desempenhando papel central além de servir de cenário. Cada aspecto dela carrega em si as marcas das histórias de deslocamento e luta de quem as habita, constituindo quase um microcosmo, "um país em si" como Glissant colocou. Essa perspectiva sublinha a importância de compreender a paisagem mais além de algo passivamente moldado pelas ações humanas, e sim como um agente ativo que influencia as relações, identidades e sentidos de pertencimento daqueles que habitam esse espaço. Cauquelin, quando nos lembrou que a paisagem é um dispositivo cultural (cf p. 35), um emblema das subjetividades humanas. Ao conectar esse pensamento com as ideias de Glissant, Deleuze e Diegues, percebemos que a insularidade e a paisagem funcionam como ferramentas poéticas e políticas para compreender o contemporâneo, ultrapassando a dimensão teórica. Nesse sentido, a insularidade funciona como um método para explorar as narrativas de pertencimento e deslocamento, partindo de um ponto inicial. A metáfora do arquipélago oferece uma visão alternativa à lógica da globalização homogênea por meio da globalidade, celebrando a diversidade e a interconexão sem impor uma hierarquia centralizadora. Essa abordagem é essencial para a arte contemporânea, que frequentemente opera nas margens, nos interstícios e nos espaços liminares.

Essa reflexão abre caminho para uma análise mais detalhada das práticas artísticas que dialogam com os conceitos de migração, paisagem e insularidade. Nos próximos capítulos, serão apresentadas as obras de artistas que exploram essas questões, entre eles Maurício

Adinolfi, Josué Pavel Herrera Romero e minha própria produção artística. A síntese dos conceitos abordados até aqui aponta para um entendimento mais integrado das relações entre o local e o global, o individual e o coletivo, o passado e o presente, estabelecendo um terreno fértil para novas investigações artísticas e teóricas.

3. ARTISTAS E AS OBRAS

3.1 Maurício Adinolfi: Ultramar - Ilha Diana

O artista Maurício Adinolfi¹³ é graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP/Brasil e Doutor em Artes Visuais pela mesma instituição, com bolsa Capes. Lá, desenvolveu a tese *Estruturas: Entre Madeira e Mar* durante um intercâmbio na Escola Superior de Educação/Instituto Politécnico do Porto, em Portugal. O artista tem uma trajetória marcada por exposições significativas e residências artísticas. Participou da Bienal Internacional de Gaia em Portugal, expôs no Museu Nacional Soares dos Reis e na Quase Galeria com curadoria de Fátima Lambert, e realizou instalações como *Caronte Sete Voltas* no Museu da Cidade de São Paulo e *O nome da Margem* no Museu de Arte do Rio. Foi reconhecido, também, com o Prêmio Funarte de Arte Contemporânea em 2014 e tem contribuído para a arte pública com projetos como *Cores no Dique* em Santos, que envolveu intervenções pictóricas em 53 casas da comunidade da Vila Gilda, a maior favela de palafitas do Brasil. Desenvolveu, também nesse sentido, o projeto cromático da reurbanização do Bairro Cantinho do Céu, às margens da represa Billings na cidade de São Paulo, pintando mais de 2km de muros, a convite do escritório Boldarini Arquitetura e Urbanismo, apresentados nas Bienais de arquitetura de Veneza e Rotterdam.

Sua obra engaja-se com questões estruturais, levando-as para o espaço artístico juntamente com a experiência que obteve em comunidades litorâneas no Brasil e Portugal, tornando madeira, a pintura e a relação com outros profissionais parte do processo artístico e metodológico. O trabalho de Adinolfi é essencialmente caracterizado pelos vínculos com corpos d'água e pelas situações decorrentes de conflitos, transformações sociais e exploração regional. Nesta pesquisa, focarei minha análise na intervenção *Ultramar - Ilha Diana* (Figura

¹³Maurício Adinolfi. *Bio*. Disponível em: <http://www.mauricioadinolfi.com/bio.html>. Acesso em: 29 set. 2025.

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19), realizada em 2012, na Ilha Diana, em Santos.

A Ilha Diana¹⁴ teve suas primeiras ocupações no século XIX, utilizada por comerciantes de banana como ponto de parada temporária. Com o tempo, e especialmente após deslocamentos populacionais causados pela expansão da Base Aérea de Santos em 1936, a ilha começou a ser permanentemente habitada. As 50 famílias que se estabeleceram na Ilha Diana originaram-se de diversas partes do Vale do Ribeira e da Baixada Santista, como Iguape - SP e Vicente de Carvalho (distrito de Guarujá - SP), e atualmente, o local conta com cerca de 177 habitantes.

Figura 12 - Maurício Adinolfi - *Ultramar - Ilha Diana 1* (2012)

Fonte: <http://www.mauricioadinolfi.com/projetos/ultramar/11.html> Acesso: 18 fev. 2025

A comunidade é baseada na pesca artesanal, complementada por agricultura itinerante e coleta de recursos naturais, e está imersa no bioma da Mata Atlântica. Por ser localizada muito próxima ao Porto de Santos, e ao mesmo tempo isolada geograficamente da área urbana do município, o local sofre com problemas de infraestrutura e transporte, assim como os processos de ampliação do porto, com o aterramento do mangue que fica ao redor. O acesso à ilha se dá por uma pequena embarcação que parte do centro de Santos, atravessa a Base Aérea e segue até o destino final. No trajeto, é possível estar em contato com a área de mangue, onde, aos poucos, o mar se encontra com o Rio Diana.

É nesse panorama, afetada pelo isolamento e pressionada pelos processos econômicos, que Adinolfi projetou a intervenção, com a pintura de 45 casas dos moradores da ilha, a associação comunitária, a escola, posto de saúde, a capela e a brinquedoteca. O desenvolvimento foi feito em parceria com a comunidade, a assistente Lúcia Quintiliano e

¹⁴SANTOS (Município). *Ilha Diana: refúgio caiçara de Santos celebra mais um aniversário*. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/ilha-diana-refugio-caicara-de-santos-celebra-mais-um-aniversario>. Acesso em: 12 ago. 2025.

uma equipe de pintores da Secretaria de Serviços Públicos de Santos. Nesse processo horizontal, foram discutidas e criadas diversas composições pictóricas nas casas, incentivando a percepção estética, as relações sociais e a discussão política.¹⁵

Figura 13 - Maurício Adinolfi - *Ultramar* - *Ilha Diana* 2 (2012)

Fonte:

<http://www.mauricioadinolfi.com/projetos/ultramar/05.html> Acesso: 18 fev. 2025

As imagens da intervenção *Ultramar – Ilha Diana* revelam um gesto pictórico distribuído ao longo da paisagem construída da ilha. Trata-se de uma proliferação de composições aplicadas diretamente sobre a arquitetura vernacular: fachadas de casas térreas, paredes laterais de alvenaria e equipamentos comunitários como escola e capela, e não de um único painel ou pintura mural contínua. As cores são intensas, com predomínio de amarelos, azuis e vermelhos. Elas criam um atrito entre o que já havia e o que se acrescenta, sem imitar ou negar o entorno, o gesto de pintar funciona como inscrição, invés de cobertura. As formas aplicadas às fachadas alternam entre grafismos geométricos, campos cromáticos amplos e composições que lembram padronagens ou emblemas. Cada pintura foi construída em negociação com a estrutura e os moradores, sem repetição rígida ou paleta padronizada. A escala das intervenções acompanha a escala da ilha: são obras para ver de perto, caminhando

¹⁵Maurício Adinolfi. *Ultramar* (projeto). Disponível em: <http://www.mauricioadinolfi.com/projetos/ultramar/01.html>. Acesso em: 24 jan. 2025.

entre as casas, como se o espaço público se tornasse um campo de leitura visual expandida. As imagens sugerem uma pintura que reivindica presença e identidade, em vez de monumentalidade.

Figura 14 - Maurício Adinolfi - *Ultramar - Ilha Diana 3* (2012)

Fonte: <http://www.mauricioadinolfi.com/projetos/ultramar/02.html>. Acesso: 18 fev. 2025.

Figura 15 - Maurício Adinolfi - *Ultramar - Ilha Diana 4* (2012)

Fonte: <http://www.mauricioadinolfi.com/projetos/ultramar/20.html>. Acesso: 14 jul. 2025.

Figura 16 - Maurício Adinolfi - *Ultramar - Ilha Diana 5* (2012)

Fonte: <http://www.mauricioadinolfi.com/projetos/ultramar/34.html>. Acesso: 14 jul. 2025.

Na relação entre pintura e arquitetura, é notável como os gestos pictóricos não buscam corrigir ou embelezar a construção, ao contrário, evidenciam-na. Há uma ética de coexistência entre o desgaste das paredes, o bolor das fachadas e as cores recém-aplicadas. Em vez de apagar o tempo, a pintura o incorpora. Isso se manifesta, por exemplo, nas áreas onde a cor contorna imperfeições ou se ajusta à presença de janelas, postes, vegetações próximas. A pintura não compete com a vida, pois a ela se soma. Esse gesto, distribuído pelas construções da ilha, faz com que a paisagem seja temporariamente transformada. A cor parece infiltrar-se nos interstícios da vida cotidiana, gerando pequenas fricções no olhar. Há algo de artesanal, comunitário e transitório que se opõe à lógica do projeto artístico como objeto fechado. O que as imagens sugerem é um processo e não um produto.

Me atrai também a maneira como Maurício Adinolfi desenvolve sua poética, mobilizando diversos agentes e integrando subjetividades na construção artística. Ao enfatizar o território em sua produção, Adinolfi traz consigo o debate político sobre os processos de aterramento do mangue, que alteram a paisagem e a dinâmica comunitária, propondo novas abordagens para este fazer artístico, incentivando a colaboração e o pensamento conjunto entre os envolvidos, mesmo seus residentes vindo de lugares diferentes: são migrantes. Essas famílias estabeleceram-se no local e desenvolveram relações profundas com o espaço,

trazendo suas próprias subjetividades e adaptando-se às particularidades do território insular.

A partir da perspectiva oferecida por autores como Édouard Glissant e Milton Santos, a intervenção na Ilha Diana ganha relevância como parte do processo de construção e ressignificação do espaço geográfico e simbólico realizado pelos migrantes que chegaram à Ilha. Ao ocupá-la e construírem suas casas ao longo das décadas, estabelecendo suas famílias e uma nova vida no local, a terceira via de entendimento apontada por Santos como fundamental para encarar o futuro se consolida, palpável e o espaço (no caso a Ilha Diana), é o mediador silencioso entre o passado e o futuro, como Milton Santos coloca:

A memória olha para o passado. A nova consciência olha para o futuro. O espaço é um dado fundamental nessa descoberta. Ele é o teatro dessa novação por ser, ao mesmo tempo, futuro imediato e passado imediato, um presente ao mesmo tempo concluído e inconcluso, num processo sempre renovado. (Santos, 2006, p.224).

A mobilização de Adinolfi com a comunidade para a pintura das fachadas das casas demarca e destaca esse processo e seus principais agentes. Dessa forma, demonstra como o espaço insular, tradicionalmente marginalizado e vulnerável a pressões externas, pode ser transformado em um território de expressão estética, engajamento político e fortalecimento de identidade. Ao integrar a comunidade no processo criativo e dar visibilidade às narrativas e identidades locais, essa intervenção reconstrói a percepção da Ilha Diana, transformando-a em um espaço dinâmico, onde memória e consciência coletiva se entrelaçam na construção de um futuro compartilhado. Dessa forma, o território insular deixa de ser apenas o local geográfico marginalizado para se transformar em espaço de criação.

Figura 17 - Maurício Adinolfi - *Ultramar - Ilha Diana 6* (2012)

Fonte: <http://www.mauricioadinolfi.com/projetos/ultramar/17..html>. Acesso: 14 jul. 2025.

Contudo, como Santos alerta, "A corporeidade do homem é um instrumento da ação. mas é sempre preciso levar em conta que o governo do corpo pelo homem é limitado, nos dias atuais, e que é lento o progresso na produção de normas legais para protegê-lo" (Santos, 2006, p.52). Isto é, os corpos, sobretudo os periféricos, são frágeis diante das forças políticas e econômicas que moldam os espaços. Na Ilha Diana, há a luta dos moradores para preservar o espaço físico da ilha e condições que sustentam suas vidas e culturas. Esse trabalho de Adinolfi com os moradores atua como um contraponto a essa lentidão mencionada por Santos, ao criar um espaço concreto de valorização. Pintar as fachadas, além do gesto estético, inscreve os corpos dos moradores e suas histórias no território, reafirmando sua presença e agência.

A obra de Adinolfi também pode ser vista como um ato de conexão e entrelaçamento entre diferentes subjetividades. Glissant sugere que a identidade não está na fixação em uma essência única, mas na "identidade-relação", que emerge na trama caótica e imprevisível do contato entre culturas (Glissant, 2005). Essa identidade é construída no diálogo, na troca, e não na exclusão ou assimilação, permitindo a coexistência de enraizamento e abertura para o outro. O projeto foi conduzido dessa forma, incorporando os moradores da Ilha Diana como coautores das composições pictóricas.

Figura 18 - Maurício Adinolfi - *Ultramar - Ilha Diana 7* (2012)

Fonte: <http://www.mauricioadinolfi.com/projetos/ultramar/35..html>. Acesso: 11 jul. 2025.

Mais do que uma simples revitalização estética, o projeto tornou-se uma plataforma para que a comunidade se reconhecesse em seu território, em contraste com as forças externas que ameaçam sua integridade, como o aterramento do mangue e a expansão portuária. Ao articular enraizamento e abertura, essa prática expressa a relação entre o local e o global. O espaço insular, enquanto campo de disputa, resiste por meio da criação coletiva e da afirmação territorial.

O projeto também pode ser compreendido à luz dos conceitos de Antonio Carlos Diegues (2005), como um elemento que tanto conecta quanto isola. A Ilha Diana, marcada pela geografia de mangues e águas, revela-se de forma ampla, vulnerável e protetora, protagonista e testemunha. A distância física e simbólica em relação ao centro urbano de Santos faz da ilha um território periférico, frequentemente negligenciado pelas políticas públicas, mas que preserva uma especificidade cultural e ecológica singular. Adinolfi explora essa questão ao propor em sua obra a representatividade dos moradores diante dos desafios impostos pelo avanço do porto. A intervenção pictórica, assim, se transforma em uma narrativa visual que evidencia os paradoxos desse lugar. A consciência coletiva descrita por Diegues como ilheidade emerge das dinâmicas sociais específicas da Ilha Diana. Essa consciência se manifesta nas narrativas, práticas e identidades locais incorporadas ao projeto. A pintura das fachadas respeitou essas características, reforçando a coesão social e a valorização do território pelos próprios moradores, trazendo à tona a complexa relação entre

espaço geográfico, identidade coletiva e movimentos sociais. Essa dinâmica é bem representada na reflexão de Milton Santos, que coloca as formas geográficas como elementos vivos, capazes de interagir dialeticamente com a sociedade, influenciando e sendo influenciadas por ela:

Os movimentos da sociedade, atribuindo novas funções às formas geográficas, transformam a organização do espaço, criam novas situações de equilíbrio e ao mesmo tempo novos pontos de partida para um novo movimento. Por adquirirem uma vida, sempre renovada pelo movimento social, as formas tornadas assim formas-conteúdo - podem participar de uma dialética com a própria sociedade e assim fazer parte da própria evolução do espaço. (Santos, 2006, p.69).

A geografia da ilha, marcada pelos mangues e pelas águas que a circundam, não se limita a ser um dado natural ou paisagístico. Ela se torna uma "forma-conteúdo", vivificada pela condição de áreas úmidas como espaços de transição que simbolizam intermitência e fronteiras fluídas, ressaltando a coexistência de diferentes temporalidades e subjetividades das práticas sociais e culturais dos moradores e as pressões externas da expansão portuária e a negligência do poder público. A luta dos moradores pela preservação do território e suas tradições, bem como a iniciativa de pintar as fachadas das casas como um ato de valorização cultural, exemplifica o que Santos (2006) descreve como "novos pontos de partida para um novo movimento". Assim, a ilha não é estática; é um espaço fluído, onde a interação entre sociedade e espaço redefine continuamente a identidade e o futuro da comunidade.

O conceito de maritimidade contribui para problematizar a maneira como a comunidade se relaciona com o espaço marítimo. Na Ilha Diana, o mar é um elemento estruturante da vida cotidiana, a conexão com Santos depende de uma embarcação com horários limitados, dificultando o acesso a serviços essenciais. Apesar de possuir uma policlínica, tratamentos especializados precisam ser realizados na área urbana, evidenciando a dependência do transporte marítimo. A luta dos moradores pela preservação do território diante da expansão portuária reforça essa relação simbólica e material com o mar.

Em conclusão, este trabalho de Maurício Adinolfi posiciona a arte como um instrumento de fortalecimento coletivo e criação de vínculos. Em meio à precariedade e aos desafios impostos ao território, a pintura das casas e dos edifícios comunitários tornou-se um gesto de pertencimento e visibilidade. A intervenção transformou o lugar esteticamente, ao mesmo tempo em que reforçou o senso de identidade partilhada entre os moradores. A parceria entre artista, comunidade e agentes públicos revelou que o fazer coletivo atua como

força de enraizamento e expressão, permitindo que diferentes vozes se articulem em torno do território.

Figura 19 - Maurício Adinolfi - *Ultramar - Ilha Diana 8* (2012)

Fonte: <http://www.mauricioadinolfi.com/projetos/ultramar/27..html>. Acesso: 11 jul. 2025.

3.2 Josué Pavel Herrera Romero

O artista cubano Josué Pavel Herrera Romero¹⁶ vive desde 2019 no Brasil, e tem formação em Educação das Artes Plásticas pelo Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona em Havana. Aprofundou seus estudos em Artes Visuais com o mestrado em Poéticas Visuais e Processos de Criação pela UNICAMP, onde atualmente faz doutorado. Herrera Romero tem uma carreira marcada pela atividade curatorial e de docência em Havana entre 2004 e 2016, contribuindo para o cenário artístico local. Ele também possui formação em áreas como história da arte, design, curadoria e crítica de arte através de cursos de pós-graduação. Participou de residências artísticas como a Casero Residência no Parque

¹⁶ ROMERO, Josue Pavel Herrera. *Curriculum*. Disponível em: <https://jpavelherrera.wixsite.com/artistavisual/curriculum>. Acesso em: 13 ago. 2025.

Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, e na Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo. Suas obras foram expostas internacionalmente em várias exposições individuais, como *Poemas mal escritos* na Galeria GAIA, na UNICAMP, *Ponto de fuga* na Galeria Sancovsky em São Paulo, e "Geografia Econômica" na Casa Xiclet em São Paulo. Herrera Romero também teve presença marcante em exposições coletivas, destacando-se na 11ª Bienal do Mercosul em Porto Alegre e na exposição *Palavras Somam* no MAB-FAAP em São Paulo. Além de suas contribuições artísticas, Josué tem se engajado em debates e conferências, enriquecendo o diálogo sobre as artes visuais no Brasil e internacionalmente. Representado pela Galeria Contempo em São Paulo, seu trabalho continua a influenciar e moldar o panorama da arte contemporânea.

A obra de Josué Pavel Herrera Romero investiga a interseção entre paisagem, insularidade, memória e identidade, tendo como ponto de partida os processos migratórios cubanos. Sua origem de um país insular é perceptível em sua abordagem poética, onde contempla temas que vão desde a concepção de espaço, examinando a relação entre ilha e mar como fronteira tanto física quanto subjetiva. Também aborda as narrativas, incluindo histórias pessoais e de outros migrantes, empregando simbolismos extraídos da paisagem, como o céu, o mar e as cores para potencializar essa discussão no espaço pictórico.

3.2.1 Caibarién, Boca de Camarioca, Peñón del Fraile, Mariel, Bufadero, Playa de Baracoa e Bahía Honda

Figura 20 - Josué Pavel Herrera Romero - *Caibarién, Boca de Camarioca, Peñón de Fraile, Mariel, Bufadero, Playa de Baracoa (...)* (2014)

Fonte: <https://jpavelherrera.wixsite.com/artistavisual>. Acesso: 15 abr. 2024.

Este trabalho (Figura 20) integra a série *A cor de uma história*, onde juntamente de outras pinturas, Herrera Romero trata do espaço insular como um reservatório de um tempo, preenchido com histórias da migração cubana. Para esta pesquisa, escolhi *Caibarién, Boca de Camarioca, Peñón del Fraile, Mariel, Bufadero, Playa de Baracoa e Bahía Honda*. Esta obra é composta de sete pinturas em acrílica e nanquim realizadas em papel manufaturado coreano. Essas sete vistas do mar organizadas lado a lado alia um rigor de identidade visual, onde cada imagem adota o mesmo enquadramento vertical, com a linha do horizonte posicionada na parte inferior da composição, separando o céu e o mar em superfícies contínuas. Apesar da aparente repetição, há uma variação sutil e significativa de cor e atmosfera entre elas, que percorrem uma gradação de branco, cinza, lilás e azul, todos esmaecidos. A textura das superfícies é fosca, opaca, com as extremidades irregulares, por conta do papel do papel de manufatura coreana que evoca certa fragilidade ou rusticidade, como se cada pintura fosse um fragmento recolhido ou que se rasgou do tempo. Não há presença humana, o que se vê é uma paisagem mínima, composta apenas por mar e céu. Essa contenção formal não significa ausência de sentido, há, nelas, uma potência silenciosa. O texto de Josué Pavel Herrera Romero que aborda a série esclarece essa dimensão¹⁷: cada pintura, assim como as outras da série, representa um ponto da costa cubana associado a processos migratórios, isto é: *Caibarién, Boca de Camarioca, Peñón del Fraile, Mariel, Bufadero, Playa de Baracoa e Bahía Honda*, lugares marcados por partidas forçadas, travessias perigosas, exílios voluntários ou impostos. Nesse contexto, o mar é paisagem e também fronteira carregada de significados históricos e afetivos. Desse modo, o mar acaba funcionando como limite entre a realidade vivida e a promessa incerta de um outro futuro.

Essa obra propõe um desvio consciente dos modelos tradicionais de representação do mar no Caribe, geralmente associados ao turismo, à beleza exótica e à abundância tropical. Em vez disso, o artista recorre a uma paleta contida e fria, com atmosferas suspensas. O mar nessa obra soa silêncio, densidade, risco, memória e ausência. Ao unir céu e mar em um único plano e recorrer à repetição com variação, o trabalho sugere múltiplas tentativas de travessia, múltiplas histórias entrecruzadas e destinos incertos. A serialidade transforma-se em estrutura narrativa onde cada quadro é um ponto de passagem. A ausência de figuras humanas reforça a humanidade, ao enfatizar essas diferentes camadas de histórias e memórias. Há, também, uma

¹⁷ROMERO, Josue Pavel Herrera. *Série: A cor de uma história*. Disponível em: <https://jpavelherrera.wixsite.com/artistavisual/serie-a-cor-de-uma-historia?lightbox=dataItem-k6o98p6k1>. Acesso em: 23 set. 2025.

convocação do espectador a habitar esse espaço, a imaginar quem são esses corpos, histórias e deslocamentos, os relatos que não chegaram a ser contados. Com isso, a obra atua como um memorial visual da migração e do exílio, onde a paisagem se transforma em linguagem de histórias, memórias, deslocamentos e travessias.

Nesse trabalho de Josué, há tensionamento com os conceitos trazidos na pesquisa, migração, paisagem e insularidade. A migração, por exemplo, não aparece aqui como narrativa figurada de deslocamento nem como denúncia explícita. O mar representado em cada uma das sete pinturas é silencioso e quase abstrato. Não há vestígios de embarcações, de corpos ou de travessias que indiquem de forma explícita o progresso de migração. No entanto, é justamente nessa ausência que esse deslocamento é sugerido, ou seja, não pela presença do movimento, mas por uma latência, uma travessia que já ocorreu, ou que está por acontecer, ou que fracassou. A pintura aqui opera como uma espécie de intervalo que cria atrito com a própria ideia de migração e como ela acontece. O mar, enquanto superfície pictórica, torna-se um arquivo opaco das rotas apagadas, das memórias partidas, das travessias que não chegaram. Desse modo, a obra convida a pensar a paisagem como um lugar em que o deslocamento se deu antes da imagem, ou talvez nunca tenha efetivamente acontecido, como no caso de migrantes que naufragaram em suas travessias.

A obra também rompe com a representação da ilha como unidade isolada. Embora os títulos remetam a pontos costeiros cubanos, todos espaços insulares por excelência, as pinturas não mostram nada que sinalize que são ilhas, elas estão ausentes, ou parcialmente sugeridas. As ilhas não estão aqui cartografadas, a insularidade torna-se aqui condição subjetiva: o mar com ilha indistintas, o horizonte demarcando um limite, a paisagem que se repete com pequenas variações, tudo isso sugere uma experiência insular de suspensão, de espera, de confinamento emocional e político. A ilha, nesse caso, não é o que se vê, é o resultado do que se sente a partir da interação com a obra, uma sensação de isolamento expandido, de estar cercado por todas as direções e ainda assim em deslocamento. É uma insularidade vivida como espaço de sobreposição de temporalidades.

Em vez de retratar um panorama grandioso, tropical ou exuberante, como se esperaria de uma imagem caribenha estereotipada, Herrera Romero opta por uma redução extrema: céu, mar e horizonte, numa paleta contida de cinzas, azuis e lilases esmaecidos. Essa contenção formal reconfigura o conceito de paisagem rompendo a ideia de contemplação passiva, apontado para uma observação de camadas de sentido, a paisagem opera aqui como falta. Ela se transforma em um dispositivo de memória e ausência, onde o visível e o apagado se sobrepõem. Se a paisagem, como propôs Anne Cauquelin (2007), é um artefato cultural que organiza tempo e espaço e também depende daquela subjetividade de quem a faz e de quem a vê, a obra de Herrera Romero embaralha essa organização: o tempo aqui é suspenso, o espaço é fechado, e o espectador se vê diante de um plano contínuo onde o horizonte, em vez de oferecer perspectiva, bloqueia. Dessa forma, a obra mobiliza os conceitos de migração, insularidade e paisagem, colocando-os em profundo estado de fricção. A migração deixa de ser deslocamento literal e se torna algo simbólico; a insularidade, por sua vez, deixa de ser um conceito estritamente geográfico e passa a ser um estado de entremeio, de borda, de contato rarefeito; a paisagem deixa de ser representação e torna-se silêncio, intervalo e desaparecimento. A obra não é um dado pronto: opera nas frestas e nas possibilidades, num processo que convida o espectador a fazê-lo.

3.2.2 Geografia Econômica e Cayo Ernst Thälmann

Figura 21 - Josué Pavel Herrera Romero - *Geografia Econômica* (2016)

Fonte: <https://jpavelherrera.wixsite.com/artistavisual>. Acesso: 15 abr. 2024.

O trabalho *Geografia Econômica* (2016) (Figura 21), assim como *Cayo Ernst Thälmann* (2017) (Figura 22) pertencem à série *Paraíso Fiscal*, que investiga o espaço geográfico, com interesse para a relação dos cubanos com questões territoriais e as concepções de ilha e nação. Embora comumente percebida como uma única ilha, geograficamente, Cuba é um arquipélago¹⁸ composto pela Ilha da Juventude, a ilha principal e maior delas, chamada Cuba, e mais de cem pequenas ilhas sob jurisdição governamental.

Geografia Econômica apresenta uma vista aérea reconfigurada do arquipélago cubano. Executada em óleo sobre tela, a obra adota uma paleta de tons azulados esmaecidos, próximos do cinza e do verde, criando uma atmosfera enevoada. O mar ocupa a maior parte da superfície e se apresenta como uma massa contínua de cor diluída, onde a terra emerge de

¹⁸GSA TODAY. *The geology of Cuba: A brief overview and synthesis*. Disponível em: <http://rock.geosociety.org/gsatoday/archive/26/10/pdf/i1052-5173-26-10-4.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2025.

maneira sutil. O arquipélago é visível, mas não se impõe, encontra-se imerso em uma névoa pictórica que suaviza seus contornos e dificulta uma leitura objetiva da geografia. A pintura apresenta o arquipélago cubano em vista aérea, com especial atenção às ilhas menores, em vez de privilegiar a ilha principal, como geralmente fazem os mapas institucionais. Embora a forma de Cuba esteja presente, ela aparece diluída, com contornos suavizados e pouco destaque, o que a desloca do centro simbólico da representação nacional. Ao fazer isso, a obra enfraquece a centralidade da ilha maior e sugere uma reorganização afetiva e política da geografia cubana, em que os fragmentos ganham voz. Não se trata de excluir a ilha maior, mas de reoperar sua função na paisagem visual e simbólica da nação. A ilha principal de Cuba está situada na parte superior direita da composição, enquanto as ilhotas menores se espalham como pequenos traços ao redor, sugerindo uma malha fragmentada. Não há nomes, fronteiras, legendas ou qualquer elemento gráfico típico de uma cartografia oficial. O mapa aqui se dissolve na pintura, e a pintura reconfigura a própria ideia de mapa. O espaço entre as ilhas parece ao mesmo tempo conectá-las e separá-las, instaurando uma ambiguidade visual em que a insularidade se torna difusa. A ausência de linhas retas, escalas ou marcas políticas afasta a obra do campo técnico da geografia e a aproxima de uma experiência sensível. O arquipélago não é centralizado nem hierarquizado. Tudo se encontra envolto em uma camada atmosférica espessa, onde ver gera hesitação, e reconhecer gera estranhamento. Não há presença humana nem sugestão de ocupação no espaço representado.

Já em *Cayo Ernst Thälmann* (2017), o artista traz a pequena ilha homônima, doada simbolicamente por Fidel Castro na década de 1970 ao governo da então Alemanha Oriental (1949–1990), sendo renomeada de *Cayo Blanco del Sur* para *Ernst Thälmann*. O gesto político incluiu também a instalação de uma estátua do líder comunista alemão e a nomeação de uma das praias da ilha como *Playa República Democrática Alemã*.¹⁹ Neste trabalho, Herrera Romero apresenta a ilha em uma proporção maior, focalizando uma memória antiga e oculta do governo. A pintura é uma composição vertical, também em óleo sobre tela. Aqui, o foco se desloca para uma faixa territorial estreita, como se fosse vista a partir de um satélite em altitude média. A composição é dominada por tons esverdeados, amarelados e azul-acinzentados, criando um contraste sutil entre terra e água. A pintura tem uma atmosfera turva, como se estivesse coberta por uma bruma tropical ou camadas de tempo sobrepostas.

¹⁹Espina-Roja Blog. *Cayo Ernst Thälmann, Cuba*. Disponível em: <https://espina-roja.blogspot.com/2019/07/cayo-ernst-thalman-cuba.html>. Acesso em: 2 ago. 2025.

Pequenas manchas de terra, que podem ser interpretadas como ilhas ou fragmentos de costa, surgem nos cantos superiores, reforçando a ideia de um território parcial e em constante mutação, a sensação é de deslocamento geográfico e temporal. A imagem parece tanto um recorte de um mapa quanto um sonho cartográfico. A composição é assimétrica e o centro da tela é preenchido por uma porção de terra que forma uma ponte natural entre dois continentes. Neste trabalho, Herrera Romero apresenta a ilha em uma proporção maior, focalizando uma memória antiga e oculta do governo, o que insere na imagem uma camada política e histórica, mesmo que essa presença não seja figurada. A pintura parece evocar uma geografia esquecida, onde a presença humana também é ausente, e a ideologia e a memória permeiam o espaço.

Figura 22 - Josué Pavel Herrera Romero - *Cayo Ernst Thälmann* (2017)

Fonte: <https://jpavelherrera.wixsite.com/artistavisual>. Acesso: 15 abr. 2024.

As duas obras mobilizam uma reconfiguração do olhar sobre a geografia insular e sua constituição na paisagem cubana. A cartografia, nesse caso, ao invés de servir para localização, funciona como um elemento de desestabilização. Em *Geografia Econômica*, a pintura reorganiza a paisagem insular cubana a partir daquilo que costuma ser marginalizado:

as ilhas menores, os vazios cartográficos, os espaços de pouca fixação. A obra recusa o gesto de centralizar a ilha principal e, ao redistribuir visualmente os fragmentos do arquipélago, desestabiliza a noção de centro e periferia na representação do território. O mar, ao invés de funcionar como separador entre as massas de terra, torna-se uma superfície contínua que envolve e dilui os pedaços de terra, sugerindo uma geografia porosa. As ilhas aparecem esmaecidas, como se estivessem em processo de apagamento, e isso impede qualquer leitura objetiva do espaço. O mapa se torna, aqui, uma instância subjetiva, onde a rígida geografia política cede lugar à ambiguidade da composição pictórica. Ao invés de fixar fronteiras, revela-se como um estado de oscilação: não é o contorno que define a ilha, e sim sua precariedade de permanência. A paisagem, por sua vez, não oferece repouso nem estabilidade, propondo um campo sensível onde o visível se mistura ao que não está colocado em cena. Trata-se de um mapa que perde sua função original, abrindo espaço para outras formas de imaginar o território e de se situar nele.

Em *Cayo Ernst Thälmann*, o que vemos é a doação de uma ilha a um estado estrangeiro e rebatizada, reinscrita sob nova narrativa política. Essa ação reverbera na obra como uma translação de sentidos, onde a terra permanece, mas seu pertencimento é transferido, gerando uma geopolítica do simbólico. A cartografia aqui se desfaz em bordas fixas e assume a forma de zonas de névoa, transição e mistura, confundindo nossa percepção. As ilhas deixam de aparecer como territórios claramente delimitados e emergem como manchas tênues, suspensas em uma paisagem atmosférica. Em vez de limites definidos entre dentro e fora, forma-se um entrelugar que perturba fronteiras e desfaz os contornos rígidos do arquipélago herdados da cartografia tradicional, tanto em seu aspecto visual quanto em suas implicações políticas e sociais. A ilha, nesse contexto, abandona a condição de corpo isolado e passa a operar como um campo de temporalidades e sentidos imprecisos, ao ser primeiro convertida em mapa e depois transposta em pintura. A paisagem resultante se recusa a funcionar como fundo estável para a observação. Ela se apresenta como uma superfície movediça, onde a visibilidade se dilui lentamente. Assim, o espectador perde qualquer ponto de ancoragem e é lançado a um campo nebuloso, em que tudo o que se vê permanece em suspensão, escapando à fixação.

Ambas as obras provocam uma espécie de colapso interpretativo, gerando uma geopolítica poética que opera por deslocamentos, suspensões, borramentos e alteridades, onde o mapa-pintura deixa de representar o mundo e passa a propô-lo como possibilidade criativa e

poética, e não como um dado fixo. Essa geopolítica baseia-se em atmosferas e apagamentos, em zonas de hesitação e reaparecimento, de histórias e memórias, afastando-se das fronteiras e escalas tradicionais. O arquipélago que emerge dessas pinturas é instável porque se recusa a ser aprisionado pelas gramáticas da cartografia tradicional. Surge aqui uma outra forma de cartografar que é também uma forma de repensar o território. O gesto de pintar mapas, de apresentar ilhas que não se localizam com precisão, questiona os regimes de representação herdados. O objetivo não é produzir um novo mapa, e sim abrir espaço para imaginar paisagens que escapam às lógicas normativas de pertencimento, posse e identidade. É significativo que, entre os conceitos de insularidade, paisagem e migração, este último permaneça em suspensão nas obras analisadas. Não há deslocamentos visíveis de pessoas, nem narrativas explícitas ou implícitas de trânsito. As ilhas pairam em suspensão, funcionando como territórios que hesitam em sua existência. Essa imobilidade evidencia uma possível impossibilidade da migração: o deslocamento é silenciado e contido, como algo que não se cumpre. Certas geografias insulares configuram-se como espaços de contenção, onde o não-movimento assume o papel de sinal de enclausuramento.

3.2.3 New Island

Figura 23 - Josué Pavel Herrera Romero - *New Island* (2019)

Fonte: <https://jpavelherrera.wixsite.com/artistavisual>. Acesso: 15 abr. 2024.

No trabalho *New Island* (2019), criado após sua mudança para São Paulo, Herrera Romero reposiciona o mapa do estado no oceano, transformando-o em uma ilha. O gesto levanta questões sobre o papel de São Paulo como centro sócio-político, econômico e cultural do país, e como essa centralidade afeta e, por vezes, isola o estado e também outras regiões. Essa operação, realizada por um migrante em um território historicamente percebido como terra de oportunidades, atravessado por diversos fluxos desde o início do século XX, é carregada de simbolismo. Convida à reflexão sobre o uso da expressão *eixo Rio-São Paulo* e a concentração do sistema das artes (Becker, 2010) na capital paulista, provocando uma compreensão mais densa dessas dinâmicas.

A pintura apresenta uma composição centrada e silenciosa, dominada por uma extensa superfície azulada. A paleta é reduzida, composta por tons de azul, cinza e verde esmaecido.

Não há linha do horizonte nem qualquer indício de profundidade: o plano pictórico é tomado por uma massa densa de água onde a cor se espalha em camadas finas e homogêneas, formando uma atmosfera turva. As bordas do território, delineadas com precisão, flutuam sobre essa base líquida como um decalque.

A silhueta do estado de São Paulo surge isolada, convertida em ilha, sem conexão com qualquer outra porção de terra. Está suspensa na tela, sem eixo de ancoragem. Não há sombreado, relevo, nomes ou coordenadas. É um território sem marcas, cuja familiaridade entra em atrito com a impossibilidade de situá-lo naquele mar. A escala é incerta: pode ser grande ou pequena, habitada ou deserta, permanece indefinida, assim como sua localização. O gesto pictórico é contido, com ausência de expressividade gestual. O traço é preciso, ao mesmo tempo em que desfaz qualquer pretensão cartográfica. O mar deixa de funcionar como contorno ou limite e se apresenta como campo de diluição. O território tem poucas texturas, surgindo como uma mancha quase opaca, recortada e colada sobre a tela.

Romero remove todos os detalhes que costumam compor uma paisagem vista de cima: áreas verdes, relevos, marcações. Essa retirada não implica esvaziamento de sentido. Ao contrário, a economia visual intensifica uma tensão latente: o que se vê no centro da imagem é ao mesmo tempo plano e deslocado, como se não pertencesse inteiramente àquele mar nem a nenhuma outra terra. O que emerge é uma paisagem impossível. O estado, ao ser deslocado de seu lugar habitual no mapa, se torna uma imagem especulativa. A cena se afasta de qualquer tempo ou evento identificável, sendo construída para sugerir desencaixe, entre forma e fundo, entre o que se conhece e o que se vê, e para desestabilizar a noção simbólica do estado frente aos demais entes da federação. A ausência de escalas, nomes ou outras marcas reforça o caráter fictício da cena. A composição, embora centrada e simétrica, não oferece estabilidade. O mapa familiar aparece esvaziado de vínculos políticos, sociais e geográficos. Esse deslocamento visual opera como gesto crítico. Ao situar São Paulo à deriva, Romero subverte sua posição histórica de centralidade. A obra isola o estado fisicamente e reposiciona metaforicamente fora de um corpo nacional integrado. O que se revela não é uma nova ilha, e sim uma geografia artificializada, que convoca uma revisão dos modos de pertencimento, visibilidade e hierarquia no território brasileiro. Em *New Island*, não é São Paulo que se transforma em ilha. É a ideia de ilha que se desloca. A pintura propõe, então, uma insularização simbólica. Ao colocar São Paulo flutuando, Romero dissolve a oposição entre centro e margem, dessa forma, a insularidade é efeito do excesso de centralidade que se isola

por sua própria força gravitacional. A ilha se desvela como já existente no imaginário político e econômico. Essa operação desestabiliza também a noção de paisagem, o mapa cartográfico, com suas fronteiras e escalas, é esvaziado. No lugar, há uma superfície pictórica envolta por um mar que não absorve. A terra, ainda reconhecível, perde seu contexto e flutua num espaço sem origem ou destino. O que antes servia como orientação se converte em imagem estranha. A paisagem deixa de ser um fundo confiável para se tornar matéria de deslocamento.

A migração atravessa a obra de modo sutil, ainda que não apareça como tema explícito. A pintura nasce de um corpo em trânsito, de um artista estrangeiro que observa São Paulo a partir da experiência do deslocamento. O trajeto do migrante permanece invisível, enquanto a sensação de desenraizamento emerge. A imagem oferece uma perspectiva descentrada, que rejeita naturalizações, e a permanência assume caráter provisório.

New Island, assim como os outros trabalhos de Herrera Romero apresentados nesta pesquisa, atua diretamente sobre os conceitos, em vez de apenas ilustrá-los. Suspende a ideia de centro, dissolve a paisagem como emblema de reconhecimento e desvia a migração do campo do literal para o sensível. A ilha funciona como um afastamento crítico, onde os conceitos vacilam e, nesse vacilo, outros modos de pensar pertencimento e visibilidade começam a se formar. Neste trabalho mais recente, o artista continua a trabalhar com a ideia de não-mapas, como na série *Paraíso Fiscal*: os ficcionaliza, os constitui na forma de pintura de paisagem e os retira de uma narrativa oficial. Aqui, a narrativa é inteiramente construída por esse corpo migrante diante de sua nova morada. Não se trata de uma cartografia para orientar deslocamentos, é uma superfície que registra o estranhamento e os modos de ver que surgem no processo migratório. A ilha que emerge é, ao mesmo tempo, uma crítica territorial e uma forma de dizer a outra pessoa e a si mesmo o que se sente diante de um território que não oferece lugar. O mapa deixa de servir ao controle ou à representação geopolítica para se converter em espaço suspenso de reflexão.

Por tudo isso, o que se desenha nessas obras de Herrera Romero tratadas até aqui não é um conjunto de representações ilustrativas de ilhas, mapas ou deslocamentos, o que o artista propõe é uma forma visual de pensamento, onde os próprios conceitos de paisagem, migração e insularidade se mostram em estado de suspensão. Herrera Romero evita a representação direta do deslocamento ou a criação de cartografias do território, inscrevendo na imagem uma sensação de instabilidade, um modo de ver que recusa centralidades e desfaz os contornos rígidos da geografia tradicional. A paisagem surge como matéria incerta, onde mar e terra se

confundem, onde o horizonte não aponta para nenhum futuro claro, e onde a ideia de pertencimento se fragmenta em múltiplas direções. A ilha, quando aparece, deixa de ser uma unidade fechada ou um símbolo de isolamento para se tornar um campo sensível onde se acumulam camadas de memória, desejo, perda e silêncio. A migração aparece de forma velada, como travessia que falhou, que não aconteceu, que foi esquecida ou apagada, em vez de caminho visível ou narrativa épica. Essas pinturas atravessam os conceitos tratados aqui e os colocam em movimento. Elas desmontam a própria ideia de mapa como ferramenta de controle e localização, em vez de criar mapas alternativos. É o teatro dessa novação de olhar para o futuro, rompendo com a memória que sempre olha para o passado, como colocou Santos (2006). O arquipélago se espalha em manchas imprecisas, o mar engole em vez de separar, e a paisagem se torna opaca, dificultando o repouso do olhar. O que essas imagens constroem não é uma ilustração de ideias, e sim a criação de zonas de tensão, dúvida, apagamento e reaparecimento, onde os significados escapam à fixação. Diante delas, revela-se uma poética do sensível, em que a instabilidade do território ressoa com a instabilidade de quem vê e de quem habita o mundo. É nesse espaço fluido e instável que os conceitos ganham força, não por aplicação direta, mas por serem colocados em risco. E é nesse risco, nesse quase, nessa ausência insistente, que outras formas de paisagem começam a se insinuar.

Essas imagens abrem fendas nos conceitos discutidos, assim como exigem que o olhar permaneça inquieto. Ao propor uma visualidade que não se acomoda nas formas esperadas da paisagem, do mapa ou da ilha, o trabalho de Herrera Romero se alinha a uma poética do deslocamento, onde o ver implica desestabilizar-se. O capítulo termina, assim, sem fixar conceitos e sentidos, privilegiando a permanência do não dito, do que vacila, do não resolvido, de uma inércia residual. Nesse campo aberto, a paisagem deixa de ser objeto de análise para se tornar um modo de pensar e propor o mundo.

4. A COSTA MAIS LONGÍNQUA

4.1 Diário de bordo

No percurso desta pesquisa, acabei traçando um caminho que atravessa também a minha própria história, tanto no campo das artes quanto na dimensão pessoal. Nasci em 1987, no município de Santos, litoral paulista. Sou filho de uma mãe santista e de um pai migrante do interior de São Paulo. Pelo lado materno, meus bisavós descendem de imigrantes portugueses: os pais do meu bisavô vieram da região de Trás-os-Montes. O pai da minha bisavó também era português, embora sua origem exata permaneça desconhecida. A mãe dela tinha ascendência indígena, mas, como infelizmente é comum, não sabemos a qual povo pertencia. Meu avô materno também nasceu e foi criado em Santos, assim como seus pais. Já sobre a família da mãe dele, pouco se sabe: não temos informações sobre os pais dela, nem sobre o pai do meu avô. Por parte da minha avó materna, ouvi relatos de uma possível ascendência espanhola. Como percebido, não entrei em muitos detalhes em relação ao meu pai por ter distanciamento dele. Conheci a minha vó paterna, alguns irmãos e irmãs e primos, mas o pai dele já era falecido quando nasci. Não possuo mais contato com esse lado da família. Acho fundamental essa contextualização, de certa forma o deslocamento está presente antes mesmo eu estar nesse mundo.

Como contei no capítulo *Navegando pelas águas da Pesquisa*, nascer em Santos significou estar justamente num espaço de chegadas e partidas anunciadas por cada embarcação que adentrava o canal do Porto e isso, juntamente com a história da minha família, criou um território onde não havia como desvencilhar-se dessa dinâmica de deslocamento. *Pãozin de Cará*, meu primeiro livro e trabalho da minha segunda graduação retratou a minha experiência de migrante, e a experiência de estar em movimento entre dois lugares bastante diferentes. Mas essa história, que gerou esse livro, não surgiu fruto apenas disso. Em Santos, a partir da finalização do meu primeiro curso de graduação, busquei criar um projeto em que pudesse divulgar meu trabalho como designer gráfico. Somei a ele um grande amigo e fundamos um coletivo artístico-cultural que atuou por cinco anos ininterruptos em Santos, o *Coletivo Action*. Com sua base em um site, onde escrevíamos sobre música das diásporas africanas, um interesse comum, assim como de arte e design. Havia em nós uma inquietação acerca do cenário cultural da cidade, muito diferente da pujante Santos que os mais velhos diziam ter vivido. Vivíamos em uma inércia, com poucas iniciativas e

espaços culturais, e residia em nós uma vontade de mudar isso, o que gerou um outro desdobramento do coletivo, os cartazes. Criados por mim, de forma digital, eles foram meu primeiro esforço em formular uma poética, a partir da pergunta: o que era ser santista naquele período? Esses cartazes, inspirados nas vanguardas soviéticas, um alinhamento estético que para mim funcionava com uma alternativa ao design mais poluído visualmente, propunham questionar diversas questões e idiosincrasias presentes no cotidiano santista, com o então impasse sobre a construção do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), o questionamento de um prato típico criado artificialmente, em detrimento de uma gastronomia histórica como a caranguejada, assim como a experimentação com signos visuais da cidade como a placa de balneabilidade da praia e a identidade visual das pinturas dos armazéns do porto (Figura 24). Foram desenvolvidos em torno de 50 cartazes ao longo dos cinco anos de história da Action, e olhando novamente para esse período, muitos dos assuntos tratados aqui nesta pesquisa já pairavam na minha cabeça, ainda que não tivesse os nomes e nem uma bibliografia que apoiasse esse processo.

Figura 24 - Cartazes do Coletivo Action: Santos VLT Mecca (2008), Cidade Imprópria (2008), Reis do Caranguejo (2009) e Armazéns de Santos (2008).

Fonte: Arquivo do Autor.

Esse período é particularmente importante em minha vida, porque se ao mesmo tempo foi quando iniciei minha carreira como designer, também foi quando me tornei artista, denominação que só fui inserir em minha biografia com a finalização da minha outra graduação em Belo Horizonte. No meu livro *Pãozin de Cará*, faço um prólogo impregnado de realismo mágico onde há um trecho desse tempo antes de vir a Belo Horizonte, da infância até o momento que meu avô morre, em 2013, e parte de forma mais contundente de mim a vontade de sair de Santos:

[...] O tempo passou, meses, anos, até eu sair da escola, ir para a faculdade, me formar e começar a ter o que chamam de vida de adulto, com responsabilidades e cobranças que permeiam a vida de qualquer jovem com seus vinte e tantos anos. A adolescência havia me forjado uma pessoa tímida, insegura e com a autoestima muito baixa, dificultando minhas relações com o mundo. Mas vivia bem, tinha bons amigos e uma família que, mesmo mais distante, me amava e queria o melhor para mim. Estava desempregado, mas fazia alguns bicos diagramando livros, folhetos e fazendo ilustrações. Coisas simples, dinheiro pouco, mas que ajudava nas saídas de fim de semana. Meu avô já não era mais o mesmo, foi adoecendo na época em que saí da universidade. Sua memória foi piorando, dormia muito e por vezes dizia coisas sem sentido, o que me fazia pensar o pior. Minha vó fazia o possível e, com minha mãe, dava o melhor de si, mesmo com recentes perdas na família: meu tio-avô – irmão da minha vó – e minha bisavó, mãe deles, no ano em que completei 25. A vida não parecia mais ser a magia que era em meus tempos de criança, tudo parecia estar se tornando trevas, as pessoas que eu amava morrendo, e eu não vislumbrava nada para o futuro tendo o estilo de vida que tinha, entre trabalhos esparsos e bebedeiras. Foi quando, no dia do meu aniversário, um chuvoso 30 de junho de 2013, tive a pior notícia da minha vida: meu avô havia morrido. Os dias do meu aniversário sempre foram chuvosos e friorentos, auge do inverno em uma cidade praiana como Santos, mas esse dia parecia pior do que o normal. Algo estava diferente no tempo, mas, dentro do que dava conta de perceber, era só uma projeção atmosférica do que meu coração sentia no momento. [...] (Morone, Raphael, 2021, p.14-15)

Anos antes, esse processo havia ganhado um cartaz, o último cartaz da Action, intitulado *Dilema Santista* (Figura 25), onde abordo o meu dilema (e de muitos santistas, sobretudo os da minha geração), de ficar ou partir, ainda que não quisesse ir embora. Ao centro, no rótulo da garrafa que impede a circulação de embarcações na entrada do canal do Porto há a pergunta: Será que existem oportunidades para todos? Dentro da garrafa, barcos, prédios, um polvo, peixes e as famosas muretas presentes em diversas partes da cidade, sobretudo na parte sem areia da orla marítima de Santos. O dilema da carreira, do que deixaria saindo dali, pairou até a mudança ocorrer de fato, em 2015.

Figura 25 - Dilema Santista (2013)

Fonte: Arquivo do Autor.

Logo após me formar em Licenciatura em Artes Visuais, em 2018, passei por anos bem prolíficos. Mesmo com a pandemia, pude iniciar na pintura e retomar a escrita por meio de contos e poemas. Durante essa fase, novas poéticas foram surgindo, e dali nasceram algumas séries de pinturas que funcionaram como afirmação desse *statement* de artista migrante interessado nos temas da paisagem e da memória. Surgiram as séries *Vãos*, realizadas no primeiro ano da pandemia ainda aqui em Belo Horizonte, em que abordei os vãos da minha casa como espaços fronteiraços com a paisagem que o isolamento me permitia ver nessa condição; *Serra do Curral* (2021), onde refleti sobre esse marco geográfico diante da paisagem urbana de Belo Horizonte; *Zonas Úmidas* (2020-2022), um estudo acerca desses ecossistemas como metáfora para pensar a paisagem e as fronteiras físicas e sociais desses ambientes; e a série *Clubes de Bairro* (2023-2024), dedicada a explorar o universo dos clubes

de bairro, criando um imaginário em torno deles, fundando clubes fictícios e utilizando a ideia do gesto de pintar como o próprio ato de fundar esses clubes. Todos esses trabalhos me ajudaram a constituir uma linguagem mais amadurecida, pois conceber cada série implicava um estudo mais profundo sobre o assunto e o desenvolvimento de uma escrita sobre o meu próprio trabalho, o que me dava mais condições de estruturar essas produções em relação ao contexto da arte contemporânea. Desse modo, pude perceber, ao longo da construção dessas séries, que havia ali uma metodologia, ou metodologias, o que potencializou meu processo de formação como artista.

Em paralelo às pinturas, o meu livro *Pãozin de Cará - Entre o porto e as Montanhas* (Figura 26), foi publicado em 2021, por uma pequena editora de Belo Horizonte, a *Margem Edições*. Cito novamente o livro porque como primeira obra literária, também foi minha primeira incursão na edição. Transformar o que havia sido um livro artesanal para o trabalho de conclusão de curso em uma publicação lançada por uma editora fez-me aprender a fazer escolhas, ver o que cabia e o que precisava ser mudado, ou mesmo incluído. Esse processo, em conjunto com a própria editora, me deu a experiência em entender as etapas da construção de um livro.

Figura 26 - Raphael Morone - *Pãozin de Cará - Entre o porto e as montanhas* (2021)

Fonte: Arquivo do Autor

Com a entrada no PPGArtes em Agosto de 2023, busquei manter a atuação no programa juntamente com minha produção artística. Continuei a desenvolver a série *Clubes de Bairro*, bem como um interesse ainda maior por bandeiras, identidades e deslocamentos foi surgindo. Os estudos dos autores tratados ao longo dessa pesquisa foram fundamentais para que esse interesse fosse se tornando mais profundo, porque pude compreender melhor as inquietações que haviam em mim a partir do desejo de criação. Percebo que meu processo artístico provém dessas inquietações: um instinto de curiosidade por determinado tema, gerando uma urgência para compreendê-lo. Dois lugares da minha cidade natal me causavam isso naquele período, a Ilha de Urubuqueçab (Figura 27) e o bairro do Macuco em Santos.

Figura 27 - Divulgação Prefeitura Municipal de Santos - *Ilha de Urubuqueçaba*

Fonte:

<https://www.diariodolitoral.com.br/diario-mais/ilha-de-urubuquecaba-quase-virou-sanatorio-e-condominios-de-luxo/180246>

A ilha Urubuqueçaba²⁰, situada próxima à praia do José Menino em Santos, é uma ilha praticamente intocada apesar de diversas tentativas de ocupação ao longo dos anos. O nome significa pouso de urubus, e faz referência ao hábito dessas aves de repousarem ali. A ilha possui cerca de 2.000 m² e abriga uma rica biodiversidade, incluindo coqueiros, pitangueiras,

²⁰Mapas de Santos (Novo Milênio). Disponível em: <http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0192b.htm>. Acesso em: 2 ago. 2025.

algas, moluscos, crustáceos, peixes e aves marinhas, além de registros de botos e arraias. Há também menções históricas ao nome Ilha das Cobras, em função da presença de serpentes, mas o nome que ficou conhecido foi mesmo Urubuqueçaba. A travessia até a ilha envolve riscos devido à correnteza forte e às mudanças de maré, o que sempre trouxe distanciamento apesar da proximidade com a faixa de areia da praia. Desde a infância, a ilha me fascinava, porque essa condição geográfica acabou inserindo um ar de mistério e magia à localidade. Posteriormente, já adulto, brincava com a ideia de torná-la uma nação insular, e imaginava como seria criar essa narrativa, de como seria se ela realmente fosse um país, tão perto de duas cidades de médio porte (Santos e São Vicente) de um país de dimensões continentais como o Brasil. Essa ideia partia do conceito de *Micronação*²¹, entidades que se autodeclaram Estados soberanos, mas que não têm respaldo jurídico para essa soberania e, por isso, não são reconhecidas pelos países oficialmente constituídos. Essas entidades costumam adotar elementos simbólicos típicos dos Estados, como bandeiras, hinos, moedas e estruturas governamentais. Essas iniciativas muitas vezes funcionam como uma crítica ou comentário sobre a própria ideia de Estado-nação e quando envolve declarações simbólicas de secessão territorial, aproxima-se também das linguagens da arte conceitual, performática e da instalação. Como observa Hayward (2018), muitas dessas iniciativas operam mais como gestos artísticos ou retóricos do que como movimentos políticos reais, assumindo uma dimensão crítica e estética que dialoga diretamente com práticas contemporâneas de arte.

²¹BBC. *O delirante e fascinante mundo dos micropaíses*. Disponível em: <http://bbc.co.uk/portuguese/vert-fut-61548383>. Acesso em: 2 ago. 2025.

Figura 28 - Jessee Lee Johns - *The Commonwealth of New Bayswater* (2021)

Fonte: <https://freetopia.org/arts/biennale2021/commonwealth.html>. Acesso: 25 jul. 2025.

A obra *The Commonwealth of New Bayswater* (2021)²² (Figura 28), do artista australiano Jessee Lee Johns, é um exemplo dessa relação das Micronações com arte. Instalada em diferentes espaços urbanos de Fremantle, Austrália, durante edições da Bienal de Arte da cidade, a obra simula a estrutura de um Estado-nação, com embaixada, ministérios, sistema de vistos, infraestrutura pública e até um museu, ao mesmo tempo em que utiliza o humor para abordar a funcionalidade do lugar. Por meio da criação de edifícios efêmeros, sinalizações, performances ao vivo e objetos oficiais como passaportes e formulários de imigração, Johns constrói uma experiência imersiva que questiona as ideias de soberania, pertencimento e burocracia dos países.

A partir de exemplos como esse de Lee Johns, criei uma bandeira da Ilha de Urubuqueçaba (Figura 29). No processo de criação dela, identifiquei seis elementos que a compõe: a própria ilha enquanto espaço; o urubu que dá nome ao lugar; o cruzeiro do sul, que circunscreve a posição de Urubuqueçaba no hemisfério sul; o sol, simbolizando a vida que se renova dia pós dia; a faixa de areia, representando o acesso por terra e, finalmente, a linha do horizonte, demarcando a paisagem litorânea. Com esses elementos, fiz o *design* e depois mandei fazer uma versão em cetim com 45x64. Percebi que esse trabalho abriu diversas possibilidades de pensar a paisagem enquanto algo constituído a partir do que Cauquelin

²²Freetopia. *Commonwealth — Biennale 2021*. Disponível em: <https://freetopia.org/arts/biennale2021/commonwealth.html>. Acesso em: 2 ago. 2025.

(2005) aponta como algo feito a partir de subjetividades e do conceito de insularidade abordado aqui. A bandeira deixou também um desejo futuro de mergulhar mais profundamente no conceito de micronações e suas possibilidades a partir da arte.

Figura 29 - Raphael Morone - *Bandeira da Ilha de Urubuqueçaba* (2023)

Fonte: Arquivo do autor.

Outro tema que me interessava era o bairro do Macuco²³ (Figura 30). Situado entre o porto e a orla de Santos, é um dos bairros mais antigos da cidade. Embora sua origem não tenha data oficial, estima-se que tenha surgido por volta de 1880. O nome vem de uma ave chamada macuco, comum na região até o início do século XX. Sua formação se consolidou com a chegada de migrantes do Norte e Nordeste, além de imigrantes portugueses e espanhóis, atraídos pelo trabalho no porto em construção. Habitado majoritariamente por trabalhadores portuários, o Macuco chegou a ser o bairro mais populoso e extenso da cidade até a década de 1950. Hoje, com cerca de 20 mil moradores distribuídos em 1,72 km², é delimitado por importantes avenidas e ruas. É também reconhecido pela tradição comercial e pela

²³ SANTOS (Município). *Bairro Macuco: um dos mais antigos e tradicionais de Santos comemora aniversário*. Disponível em: <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/bairro-macuco-um-dos-mais-antigos-e-tradicionais-de-santos-comemora-aniversario>. Acesso em: 4 ago. 2025.

mobilização operária, além de ser um importante reduto do samba e do Carnaval, com a *Escola de Samba X-9*.

Figura 30 - Prefeitura Municipal de Santos - *Mapa da área insular de Santos, onde fica o Macuco* (2018)

Fonte: https://www.santos.sp.gov.br/static/files_www/files/portal_files/anexo_iii_macrozonas.pdf Acesso: 25 jul. 2025

O Macuco sempre foi, para todo santista, uma espécie de medida do que se poderia chamar de ser santista. Como bairro popular e diverso, encapsulou muitas das nossas referências culturais, e sua relação umbilical com o porto criou uma dinâmica muito própria. Vejo essa localidade como uma ossatura da cidade de Santos, pois ali se concentram os impactos das transformações urbanas e portuárias, fazendo do Macuco um ponto de tensão constante. O bairro ainda mantém de forma visível suas raízes populares, como nas casas e chalés que, no passado, abrigaram trabalhadores portuários, evocando uma Santos de outrora, menos verticalizada. Essa paisagem que ainda resiste contrasta com as pressões da expansão portuária e das intervenções urbanas contemporâneas, como a construção do túnel submerso que ligará Santos ao Guarujá sem a dependência das balsas e a expansão do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT). Essas transformações remodelam a paisagem, afetando também o cotidiano e a relação dos moradores com o espaço.

Figura 31 - Raphael Morone - *Samambaya e Containers* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Em cima desse contexto, em julho de 2024, comecei a série de pinturas intitulada *Macuco à beira mar*. Ainda em desenvolvimento, e cujos trabalhos dialogam com esta pesquisa, a série investiga e explora essas dinâmicas do Macuco com a cidade, do Macuco com o Porto, e do Macuco com o mar. Em cada uma das pinturas realizadas, não estabeleci compromisso forte com a pintura figurativa, dou enfoque as texturas, as reminiscências e a passagem do tempo na paisagem dali, propondo um registro que vai além apenas de representar o visível, rumando ao que fica despercebido da visão, um exemplo é a pintura *Samambaya e Containers* (Figura 31), onde extraio elementos, paletas de cores e objetos presentes na arquitetura das casas do bairro. Foi com essa premissa, que criei até o momento, nove pinturas, todas realizadas em cartão telado, alternando-se entre as dimensões de 40x50 e 30x40. Entre essas produções, destaco especialmente o trabalho *Bandeira para o Macuco* (Figura 32), minha segunda bandeira, em um exercício semelhante de identificar elementos na paisagem, assim como feitas na bandeira da Ilha de Urubuqueçaba.

Desenvolvi essa bandeira com base em elementos que traduzem a trajetória e espírito

coletivo do bairro. As cores escolhidas carregam significados ligados à história local: o verde remete à esperança e ao recomeço trazido pelos primeiros habitantes, sobretudo os migrantes, além de fazer alusão à natureza por conta da ave macuco, que dá nome ao bairro, reforçando esse elo. O preto representa a força diante das adversidades enfrentadas por esses migrantes vindos de diversas regiões do Brasil e do exterior, e também rememora o carvão que abastecia as embarcações no porto. O azul simboliza o mar, elemento essencial na identidade santista, enquanto o amarelo expressa a vitalidade e a riqueza cultural oriunda da diversidade de comunidades que ajudaram a construir o bairro. No centro da bandeira, inseri a constelação de Hydra, a maior do firmamento, cuja forma serpenteante evoca a continuidade e a capacidade de transformação do Macuco. Essa imagem celeste representa a resiliência do bairro diante das mudanças, sugerindo uma história em constante movimento. Tal como Hydra atravessa o céu em extensão, ela também se associa à fluidez cultural e à expansão orgânica do Macuco ao longo do tempo.

Figura 32 - Raphael Morone - *Bandeira para o Macuco* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Esta série também é atravessada pelos temas tratados nesta pesquisa, e o processo que realizo de identificar elementos na paisagem para fazer as pinturas implica também observar as diferentes temporalidades que a constituíram, isto é, as dinâmicas de mudança que o bairro atravessou, tanto em sua materialidade quanto em seus modos de uso e ocupação. Nesse sentido, a paisagem aparece como expressão de camadas históricas e sociais em constante transformação, conforme aponta Milton Santos:

A paisagem é o resultado cumulativo desses tempos (e do uso de novas técnicas). No entanto, essa acumulação a que chamamos paisagem decorre de adaptações (imposições) verificadas nos níveis regional e local, não só a diferentes velocidades como também em diferentes direções. (Santos, 1985, p.50-51)

A partir dessa perspectiva, o ato de pintar torna-se também um gesto de leitura e reinterpretação dessas camadas, uma forma de registrar e refletir sobre os processos de adaptação e permanência que moldam o Macuco. Assim, Macuco à beira mar propõe tensionar as formas de percepção que temos do bairro, em vez de documentá-lo de maneira literal, fazendo com que o visível e o invisível se sobreponham na superfície da pintura. O que está em jogo ultrapassa o que se vê, alcançando aquilo que resiste à visibilidade imediata: os rastros, as ausências, os silêncios inscritos na paisagem. Ao criar essas imagens, procuro dar corpo a uma memória que não se fixa, é móvel, assim como de seus habitantes. Essa memória se movimenta junto com o bairro, reagindo às transformações do tempo, da cidade e das subjetividades que nela habitam. Nesse percurso, a pintura torna-se meio de escuta e invenção, capaz de captar esses fluxos que percorrem o Macuco.

Ao longo deste subcapítulo, procurei delinear o percurso que antecede e fundamenta a produção realizada durante o mestrado, apresentando tanto aspectos biográficos e experiências formativas quanto trabalhos anteriores que, de diferentes maneiras, anteciparam e tensionaram as questões que viriam a se consolidar nesta pesquisa. Ao trazer à tona vivências, experimentações artísticas e processos anteriores, foi possível evidenciar como temas como paisagem, deslocamento, pertencimento e memória já se faziam presentes em minha trajetória, ainda que de forma embrionária ou fragmentada. Essa cartografia retrospectiva além de situar o leitor, serve também para reconhecer os gestos que retornam e se reconfiguram, revelando uma espécie de constância no modo como certos assuntos insistem em emergir no fazer artístico. Os conceitos de migração, paisagem e insularidade

atravessaram esses trabalhos antes mesmo de eu me aprofundar a partir da minha entrada no Mestrado, mostrando que esse movimento em torno deles sempre ocorreu.

Nesse sentido, este primeiro movimento do capítulo funcionou como um território de preparação um solo inicial sobre o qual as proposições desenvolvidas ao longo do mestrado puderam se enraizar. Trata-se, portanto, de uma base que ilumina o caminho até aqui trilhado e permite compreender que as obras apresentadas a seguir surgem como fruto de um processo contínuo, formado por camadas que se sobrepõem e se infiltram ao longo do tempo. A partir de agora, no próximo subcapítulo, passo a tratar mais detidamente das duas principais frentes práticas que compõem esta pesquisa: a série de pinturas digitais *Margem Balneária - Postais de Não-Viagens* e o livro *Navios Imaginados*, trabalhos realizados em paralelo com as leituras dos conceitos e da análise das obras dos artistas Maurício Adinolfi e Josué Pavel Herrera Romero.

4.2 Série de Trabalhos

4.2.1 Margem Balneária - Postais de Não-Viagens

A série *Margem Balneária: Postais de Não-Viagens* (2024-) se insere no universo dos cartões postais, utilizando a estética e a função desses objetos para revisitar e reinterpretar lugares da Baixada Santista. Esses trabalhos operam como postais de “não viagens”, destacando uma experiência que se constrói não pelo deslocamento físico, e sim por uma viagem no tempo e na memória. A margem, nesse sentido, é mais que um espaço geográfico; é também um local de reflexão e contemplação, um ponto de observação. A série explora a atmosfera desses lugares à medida que foram sendo transformados ao longo do tempo, sem cair em saudosismo. O objetivo é reconstruir, por meio da pintura digital, os detalhes dessas paisagens, como se estivéssemos vendo-as novamente através de lentes ajustadas pela passagem dos anos. Pintura digital, aqui, entende-se como o processo de desenvolvimento de pintura através de um suporte digital, no caso, o utilizado nesta série foi o *tablet iPad* e a caneta, acessório que permite que se desenhe e pinte na tela do *iPad*, inserindo o meu gesto em cada um dos trabalhos. Os softwares utilizados foram o *Procreate*, onde fiz cada um dos postais, explorando os recursos de camadas e diversos tipos de pincéis, que reproduzem o efeito de tinta a óleo, tinta acrílica, etc., e o *Adobe Photoshop*, programa de edição e tratamento de fotos onde fiz o tratamento de cores posterior.

Antes de iniciar cada imagem, realizei uma pesquisa de fotografias e cartões-postais de diferentes épocas dos lugares escolhidos. Recorri tanto a coleções familiares quanto a acervos digitais e publicações diversas, buscando reunir várias versões de uma mesma cena em momentos históricos distintos. Interessava-me observar como certos elementos permaneciam, uma curva de praia, uma serra ao fundo, a posição de uma ponte, enquanto outros se transformavam ou desapareciam. A partir dessa observação comparada, passei a combinar referências: em alguns trabalhos, preservo as construções antigas mas me baseio no contorno da orla atual; em outros, retiro elementos que saturam a paisagem, como um carro antigo na serra, para fazer emergir aspectos que hoje quase não se veem naquele lugar. As pinturas resultantes não reproduzem um instante específico, mas condensam diferentes tempos numa mesma cena, criando paisagens que existem justamente no intervalo entre essas imagens de épocas variadas.

As cores, por exemplo, são mais saturadas, como uma homenagem às tentativas de colorização dos postais antigos, feitas artesanalmente ou por máquinas rudimentares, e que traziam uma vitalidade visual única. Optei pela pintura digital a partir de uma escolha consciente, surgida de um olhar atento à minha própria trajetória. Também sou designer gráfico e meu primeiro contato com a produção artística foi justamente no meio digital, com os cartazes criados no contexto do *Coletivo Action*. Com a mudança para Belo Horizonte e o início da Licenciatura em Artes Visuais, me aproximei de técnicas manuais, tinta, pastel oleoso, caneta e lápis, que, embora importantes no meu processo, exigiam uma estrutura mais complexa, tanto em termos de tempo quanto de custo. Fiquei anos sem produzir no digital, e essa pausa gerou um estranhamento. Senti falta da linguagem em si e do dinamismo e certas facilidades que ela me proporcionava, como a otimização do tempo. A decisão de retomar essa ferramenta também surgiu da necessidade de ampliar o leque de possibilidades dentro da minha produção. Os trabalhos com materiais tradicionais, apesar de fundamentais na minha produção, têm um custo final mais elevado, o que inevitavelmente impacta o acesso às obras. A pintura digital, por outro lado, me permitia experimentar com mais agilidade e oferecer um tipo de trabalho mais acessível, tanto em formato quanto em valor. Além disso, o próprio tema da série, os cartões postais, já estabelece um diálogo direto com o universo do design gráfico e a transmidialidade. Por isso, utilizar ferramentas digitais para criar essas imagens me pareceu um caminho coerente. A materialidade digital, longe de ser um recurso secundário, passou a integrar o próprio conceito da série, reforçando essa ponte entre o passado impresso

dos postais e sua reinterpretação no presente.

O conceito de *Margem Balneária* reflete sobre a ideia de margem para além da localização à beira-mar, pensando esse território como espaço de transição e espera, onde as coisas acontecem sob outra temporalidade. A margem se apresenta como ponto de observação, um local que permite revisitar outras temporalidades frente à impossibilidade de percorrê-las fisicamente. Daí a noção de não viagem: uma viagem na memória e na imaginação, constituídas por uma colcha de retalhos de fragmentos visuais, os postais em que se baseiam, assim como outras imagens desses locais. Essas paisagens, na atualidade, não existem mais da maneira como foram registradas. O resultado é uma produção única, um exercício de combinação e recombinação de imagens, operando como um desejo de estar naqueles lugares sob diferentes temporalidades. O gesto pictórico, da caneta no *tablet*, no *canvas*, é uma operação sobretudo de presença, de romper a camada da proposição pictórica buscando adentrar esse mundo proposto na pintura.

Há também um jogo entre o tempo da imagem e o tempo da produção. Enquanto o postal é, por natureza, um fragmento enviado de um lugar a outro, entre ausências e presenças, minhas pinturas se colocam como esse trânsito condensado, onde o ato de pintar se transforma em processo de observação, dos arquivos visuais e dos elementos da paisagem. Ao trabalhar com imagens que já foram meio de comunicação entre pessoas distantes, o trabalho se situa entre a tentativa de reviver e a consciência de que aquilo que se deseja reviver já é, por definição, inacessível. As "não viagens" presentes na série também possuem um caráter de resgate visual, evocando esses lugares a partir das diferentes configurações que tiveram ao longo do tempo, seus usos, suas dinâmicas sociais e culturais. Isso cria um atrito entre o que foi e o que permanece, revelando como a mudança e o tempo influenciam nossa percepção dos espaços. Como observa Salles, "A obra está sempre em estado de provável mutação" (Salles, 1998, p. 26), o que nos convida a pensar a imagem como um organismo em constante transformação. Essa perspectiva dialoga diretamente com o modo como as pinturas aqui discutidas se estruturam: ainda que baseadas em registros pretéritos, cartões postais, memórias, fragmentos visuais de outra época, elas não se encerram no passado. Ao contrário, são atravessadas por camadas temporais que se atualizam no presente da fruição. A pintura deixa de ser mero documento e passa a operar como uma zona de fricção entre tempos, uma superfície sensível que abriga múltiplas temporalidades e sentidos em aberto.

Há também um componente político sutil: ao escolher retratar certos lugares como

eram, ou como poderiam ter sido, a série se contrapõe à homogeneização visual promovida por narrativas turísticas e desenvolvimentistas. Ao contrário do olhar acelerado que percorre a cidade em busca do “cartão postal perfeito”, aqui o olhar se demora, retorna e reimagina. Me importa nesta série o lugar e como ele é vivido, lembrado e narrado.

A escolha das cores é uma parte essencial dessa abordagem. Os tons saturados trazem uma energia que, em parte, se refere à forma como alguns desses postais foram colorizados. É uma maneira de enfatizar um tipo de processo, seja da colorização manual de alguns postais como dos processos fotográficos específicos de determinada época, que, de outra forma, poderia passar despercebido. O uso dessa paleta mais intensa permite que essas paisagens ganhem um ar onírico, como uma lembrança distorcida pelo tempo e pela distância. Apesar do uso de ferramentas digitais, o trabalho conserva um gesto manual forte. A caneta sobre a superfície do *tablet* não busca apagar sua materialidade; pelo contrário, enfatizo meu gesto o tempo todo. O traço, ora mais limpo, ora fragmentado ou rasurado, carrega a intenção de atravessar o plano da imagem e tocar a camada mais subjetiva da memória. Há uma corporalidade no processo que resiste à lógica da reprodução automatizada e massiva, aproximando a pintura digital do tempo íntimo da carta escrita à mão e da própria pintura com tela e tinta.

Vejo cada uma dessas imagens como ponto de partida para uma conversa sobre tempo e lugar. Encaro essa produção como um convite à observação atenta, ao retorno a lugares que talvez nunca tenhamos visitado, mas que reconhecemos como parte de um imaginário compartilhado. Os *Postais de Não Viagens* não fazem uma pausa para observar. Talvez algo daquilo que parecia perdido possa voltar a ser visto, mesmo que por um instante. Essa pausa deixa tudo em aberto, é um vestígio que continua sendo interrogado. É nessa abertura entre o que a imagem mostra e o que ela sugere que a série encontra sua força.

O próprio formato do cartão postal carrega consigo uma dupla função: é tanto registro quanto mensagem. Ele documenta uma paisagem e, ao mesmo tempo, se projeta para o outro, como um bilhete visual enviado a alguém distante. Ao trabalhar com esse suporte simbólico, me interesso também pela relação que ele estabelece com o destinatário. Quem observa esses postais de não viagens é convidado a ocupar esse lugar: de quem recebe uma imagem e, com ela, um fragmento de tempo, de desejo, de imaginação. Desse modo, as obras propõem algo além da contemplação passiva, buscam provocar uma ativação da memória e do olhar do outro.

O arquivo, entendido nesta série como o conjunto de imagens, relatos e vestígios do passado, é parte do processo. Reorganizo esses materiais sem a pretensão de restaurar uma verdade histórica, o que busco é reimaginar, deslocar sentidos, abrir outras leituras possíveis. A ficção, aqui, é um prolongamento da memória. Como artista, opero com os limites entre o que foi, o que poderia ter sido e o que talvez ainda possa ser. Essa tensão entre o documento e a invenção atravessa o projeto como um todo, abrindo espaço para que o trabalho seja um ato *sobre o tempo*.

Ao todo, foram criados 14 postais: *Ponte Pênsil, São Vicente - SP; Praia dos Sonhos, Itanhaém - SP; Serra do Mar, Santos - SP; Ponta da Praia, Santos - SP; Praia do Guaíuba, Guarujá - SP; Ilha Porchat e Serra do Mongaguá, São Vicente - SP; Prainha, São Vicente - SP; Praia das Astúrias, Guarujá - SP; Praia do Cibratel, Itanhaém - SP; Praia do Caramborê, Peruíbe - SP; Forte São João da Bertioga, Bertioga - SP; Ilha Diana, Santos - SP; Cais do Porto, Santos - SP e Praia do Iporanga, Guarujá - SP* (Figuras 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46). Cada um desses postais foi pensado como uma janela para um tempo que já se desfez, e que ainda reverbera nas formas, cores e atmosferas que criei. A ordem de produção não corresponde a um roteiro geográfico, embora todos os lugares retratados sejam na Baixada Santista. Trata-se de um movimento afetivo e imaginativo, um mapeamento de experiências não vividas ou vividas de modo fragmentado, por imagens, relatos e memórias herdadas da minha família. O gesto de organizar essa série, de nomear cada local, foi também uma tentativa de costurar um percurso dentro daquilo que parecia disperso.

Ainda que concluída como conjunto, a série permanece em aberto. Há uma dimensão processual que continua me buscando, principalmente ao perceber a resposta que as imagens provocam em quem as vê. Muitos reconhecem os lugares; outros se surpreendem por não saberem que tais paisagens existem ou existiram, como é o caso da Ilha Diana, já abordada nesta pesquisa no trabalho de Adinolfi, e de cidades menos conhecidas para quem não é de São Paulo, como Peruíbe e Itanhaém. Esse intervalo entre o reconhecimento e o estranhamento é, para mim, um dos pontos mais férteis do trabalho. Penso também na possibilidade de desdobrar esse projeto em outros formatos: uma publicação que reúna os postais com pequenos textos ou registros de processos; uma instalação em que os postais possam ser dispostos em diálogo com sons, vídeos ou fragmentos de documentos históricos; ou ainda a criação de novos postais de não viagens, trazendo outros lugares que não

apareceram nesse primeiro conjunto, como Praia Grande - SP e Mongaguá - SP. O que me interessa, mais do que “retratar o passado”, é continuar escavando as camadas de tempo que existem nas imagens, tema que aparece com frequência nos meus intentos artísticos. A série *Margem Balneária: Postais de Não-Viagens* é, portanto, o começo de uma aventura, um convite à observação, à escuta, ao devaneio, e uma tentativa de tocar esse tempo que sempre me escapa.

Ao pensar em *Margem Balneária*, percebo que a série me colocou diante de um impasse: como tratar a paisagem quando ela já não existe como era, e só pode ser acessada por imagens fragmentadas? Ao invés de buscar restaurar uma “verdade” visual, aceitei a impossibilidade e fiz dela o motor do trabalho. A margem se revelou, então, menos como lugar fixo e mais como zona de trânsito, em que memória e ficção se embaralham. Essa dimensão crítica me interessa porque rompe com a ideia de paisagem como cenário disponível ao olhar e a reinscreve como processo instável, atravessado por camadas históricas, sociais e políticas que reverberam na própria experiência do litoral.

Nesse sentido, reconheço como *Margem Balneária* se aproxima e ao mesmo tempo se distancia das obras de Adinolfi e Herrera. Enquanto Adinolfi age diretamente sobre a Ilha Diana, ativando a paisagem local e a vida comunitária, e Herrera utiliza as ilhas a horizontes suspensos que falam de diáspora e exílio, eu retorno às imagens de um litoral já mediado, para reinscrevê-lo no presente pela via da memória e da ficção. Se em Adinolfi a insularidade se torna disputa concreta entre comunidade e a expansão portuária e em Herrera metáfora da instabilidade política, no meu caso ela aparece como margem temporal: arquivo turístico e lembrança pessoal entram em choque. Essa fricção desloca os conceitos de insularidade, migração e paisagem para o campo da imagem reapossada, como se a ilha se desse não só no território físico, mas também no imaginário que insiste em sobreviver.

Por tudo isso, considero que *Margem Balneária: Postais de Não-Viagens* se ancora na pergunta pelo lugar, aqui entendido menos como coordenada geográfica e mais como experiência em movimento, como processo. Lugar como aquilo que se constrói na fricção entre corpo e história, atravessado por memórias que não obedecem a uma ordem linear. A série, assim, se insere em uma investigação mais ampla sobre a paisagem, tema recorrente no meu trabalho, que aqui se manifesta por meio de uma cartografia imaginária.

Figura 33 - Raphael Morone - *Ponte Pênsil, São Vicente - SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 34 - Raphael Morone - *Praia dos Sonhos, Itanhaém - SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 35 - Raphael Morone - *Serra do Mar, Santos - SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 36 - Raphael Morone - *Ponta da Praia, Santos - SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 37 - Raphael Morone - *Praia do Guaiuba, Guarujá - SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 38 - Raphael Morone - *Ilha Porchat e Serra do Mongaguá, São Vicente - SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 39 - Raphael Morone - *Prainha, São Vicente - SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 40 - Raphael Morone - *Praia das Astúrias, Guarujá - SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 41 - Raphael Morone - *Praia do Cibratel, Itanhaém - SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 42 - Raphael Morone - *Praia do Caramborê, Peruíbe- SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 43 - Raphael Morone -*Forte São João da Bertioga, Bertioga - SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 44 - Raphael Morone - *Ilha Diana, Santos - SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor

Figura 45 - Raphael Morone - *Cais do Porto, Santos - SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

Figura 46 - Raphael Morone - *Praia do Iporanga, Guarujá - SP* (2024)

Fonte: Arquivo do autor.

4.2.2 Navios Imaginados

Figura 47- Raphael Morone - Capa de *Navios Imaginados* (2025)

Fonte: Arquivo do autor.

Navios Imaginados nasceu de um procedimento que perpassa muitas das minhas investigações: o de tentar tocar as camadas do tempo inscritas na vida, buscando entender de que maneira isso reverbera no assunto tratado na produção artística. Na construção do livro, o ponto de partida foi uma pesquisa na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, com foco em dois jornais de Santos – *A Tribuna* e o extinto *Cidade de Santos* – e, dentro deles, nos cadernos dedicados ao porto, especialmente nas páginas em que eram divulgados anúncios de companhias marítimas.

A pesquisa que deu origem a *Navios Imaginados* partiu, inicialmente, de um interesse pessoal diferente do porto: o Santos Futebol Clube. Ao buscar notícias do clube durante a chamada Era Pelé, comecei a acessar os arquivos da década de 1960 desses jornais. O primeiro movimento foi delimitar esse recorte inicial, motivado pela atmosfera da cidade nesse período, e, a partir daí, fui avançando e retrocedendo no tempo de maneira não linear, até alcançar anúncios das décadas de 1910 a 1970. A pesquisa combinou buscas por

palavras-chave relacionadas ao universo marítimo (navio, linha, carga, vapores, cruzeiro, Atlântico etc.) com a leitura mais livre das páginas, permitindo que certos anúncios “saltassem” pela força gráfica ou pelo vocabulário utilizado. Cabe observar que, a partir da década de 1980, esses anúncios começam a rarear, acompanhando mudanças estruturais no sistema portuário, com a modernização da logística e a gradual diminuição da demanda por esse tipo de publicidade impressa. Esse apagamento também me interessava, como índice de uma mudança de época.

Depois dessa varredura, passei a selecionar os anúncios que me interessavam tanto pelo texto quanto pelos elementos visuais: desenhos de navios, logotipos, molduras, tipos de letra. Esses recortes foram salvos e organizados em pastas digitais, que funcionam como um arquivo de trabalho. Essa pasta estruturou o que passei a chamar de baralho náutico: um conjunto de palavras, expressões e grafismos portuários reunidos a partir dos anúncios e que serviu de base para a escrita dos poemas e para a composição visual do livro.

Curiosamente, esses anúncios, que à primeira vista poderiam parecer meramente técnicos, revelavam uma linguagem que misturava o funcional ao publicitário, com um vocabulário específico e carregado de imagens potentes. Palavras como *carga*, *linha expressa*, *interoceânica*, *portos do Atlântico*, *vapores*, *cruzeiro marítimo*, *transatlântico*, entre outras, despertaram em mim uma atenção especial. Havia ali um universo que se insinuava poético, mesmo que encoberto pela camada utilitária da comunicação comercial. Aos poucos, fui deixando de ver esses anúncios como registros de uma época e passei a tratá-los como fragmentos ficcionais, matéria-prima para uma escrita que se propunha tanto poética quanto arquivística.

Escolhi o caminho do poema de maneira natural, quase inevitável. A própria estrutura dos anúncios já carregava um ritmo, uma economia de linguagem, uma sugestão de imagem que ressoava com a forma poética. Com o baralho náutico formado, passei a compor os poemas por meio de gestos de reorganização e variação. O processo envolvia embaralhar, remontar e recompor as partes desse conjunto de fragmentos: em alguns textos, destacando o percurso entre portos; em outros, enfatizando o tipo de carga; em outros ainda, deixando que uma expressão isolada abrisse uma paisagem inteira. Cada poema nasce de uma recombinação possível desse baralho, como se os elementos básicos fossem sempre os mesmos, mas o arranjo final abrisse uma nova paisagem. Esse procedimento, embora baseado na repetição, está longe de ser mecânico: trata-se de um jogo de deslocamento contínuo, em que cada

recomposição gera um novo sentido.

O processo de criação a partir da curadoria e posterior elaboração dos poemas se aproxima do que entendo como uma poética derivada da pintura. A repetição que se manifesta nos poemas não é encerrada em si mesma, sempre se desdobra em novas configurações. O formato pode se repetir, só que os elementos se reorganizam, como numa série de quadros pintados sob diferentes luzes sobre a mesma paisagem, evocando práticas que remetem aos impressionistas. Essa lógica de variação constante, de convivência entre múltiplas possibilidades formais, encontra eco na reflexão de Cecília Salles, que observa: “[...] o movimento criativo é a convivência de mundos possíveis. O artista vai levantando hipóteses e testando-as permanentemente. Como consequência, há, em muitos momentos, diferentes possibilidades de obra habitando o mesmo teto” (Salles, 1998, p. 26). No caso de *Navios Imaginados*, essa convivência de versões se manifesta tanto na forma dos poemas quanto na própria construção do léxico, que abriga sentidos flutuantes, suscetíveis à transformação a cada novo arranjo. Cada poema é uma das possíveis paisagens que se formam a partir do mesmo mar de fragmentos.

Figura 48- Anúncio de Companhia Marítima

COMPAGNIE MARITIME BELGE
(LLOYD ROYAL), S. A.

Serviço regular entre BRASIL, EUROPA e RIO DA PRATA
Passagens de 1.ª classe — CLASSE TURISTA — 3.ª classe

P r o x i m a s		s a h i d a s	
PARA O RIO DA PRATA		PARA ANTUERPIA	
O navio motor		ASTRIDA	3 Agosto
PIRIAPOLIS		LONDONIER	15 Agosto
(Viagem Inaugural)		OLYMPIER	25 Agosto
15 de AGOSTO		PIRIAPOLIS	12 Setembro

LLOYD REAL BELGA (BRASIL), S. A.
RIO DE JANEIRO — Av. Rio Branco, 5
S A N T O S — R. Cidade Toledo, 15 — Tel. 4724
S. P A U L O — M. J. FRIZZO
Rua Mauá n. 207 - Rua XV Nov. 41

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

Figura 49 - Alguns recortes que compõem a pasta

Fonte: Arquivo do autor

Figura 50 - Alguns recortes que compõem a pasta

NAL NIGERIA AMERICA LINE LTD. P.O.B. 1041 APAPA

AGENTES GERAIS NO BRASIL
NIGERIA AMERICA LINE
BRASIL LTDA. SERVIÇOS MARÍTIMOS

MEMBRO DA CONFERÊNCIA DE FRETES
BRASIL/NIGÉRIA/BRASIL
SERVIÇO EXPRESSO BRASIL/NIGÉRIA/BRASIL
CARGA GERAL E CONTAINERS

NAVIO	VOY	ETA-Rio	ETD-Rio	ETA-Santos	ETD-Santos
CYNTHIA G	2/82	01/07/82	03/07/82	04/07/82	12/07/82

Prioridade atracação em Lagos - TINCAN ISLAND (N.P.A.) WARRI (N.P.A.) - PORT HARCOURT (N.P.A.) - (ONNE PORT).
Outros portos África Ocidental sujeitos a oferta mínima de carga.

SÃO PAULO: Av. Brig. Luiz Antonio, 2.367
5º Andar - Telefone: 287-6500 - Telex: 35933

RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, 25 - 13º Andar
Gr. "A" Telefone: 283-1541 - Telex: 32989

Fonte: Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional

A estrutura-base dos poemas apresenta o nome de uma companhia fictícia, quase sempre inventada a partir do léxico portuário, seguida de informações sobre partida e/ou destino, e de elementos que evocam o trajeto ou a paisagem que se insinua ao redor da travessia. Um exemplo é o poema *Peixe Fresco – Sociedade Anonyma de Navegação*:

O navio motor
iniciará sua viagem
interoceânica
da América do Sul
Navegação de passagens
e cargas
sardinhas e polvos
no Armazém 1

Já em *Linha Interamericana*, a estrutura é semelhante, mas o foco está nos nomes dos portos, nos destinos entrelaçados pela rota:

Saiu de Buenos Aires
ao Estreito de Magalhães
e tocou Porto Montt
Valparaíso
Santo Antonio
Antofagasta
e Arica

Esses poemas funcionam como mapas de viagens que não aconteceram, e ao mesmo tempo se oferecem como possibilidade. O livro se compõe também de relatos, anúncios fictícios sobre a vida marítima, além de ilustrações que dialogam com a temática e ampliam o universo do livro. Criei também um índice final com companhias marítimas fictícias, todas nomeadas a partir do vocabulário reunido, algumas soam sóbrias, outras extravagantes, mas todas operam nesse limiar entre o possível e o inventado, como se pertencessem a um catálogo oficial.

Essa zona de indiscernibilidade entre o real e o fictício me interessa profundamente. Ao lidar com fragmentos de documentos e colocá-los em circulação dentro de uma estrutura poética, construo algo que se aproxima de um arquivo falso, ou talvez de um arquivo de possibilidades. Não me interessa restaurar com fidelidade uma memória portuária, desejo evocar um tempo imaginado, atravessado pela ideia de deslocamento e da paisagem.

O título *Navios Imaginados* carrega esse espírito ambíguo. Ele é literal, os navios do livro não existem, e faço também uma homenagem ao romance *Navios Iluminados*, de

Ranulpho Prata, publicado em 1937, um dos primeiros registros literários da vida no porto de Santos. A obra de Prata acompanha a trajetória de Severino, um estivador nordestino que enfrentava a dureza do cais enquanto sonhava com os navios iluminados que cruzavam o canal. Ao adotar o título *Navios Imaginados*, proponho um deslocamento desse imaginário: sem a luz visível dos navios reais, e sim através do lampejo daqueles que só existem na linguagem.

Formalmente, o livro também dialoga com o campo do livro de artista, o que também de certa forma se comunica com meu primeiro livro, *Pãozin de Cará - Entre o porto e as Montanhas*, que nasceu a partir de cadernos escritos e desenhados para depois virar um livro artesanal e apresentado como produção final em minha graduação em Licenciatura em Artes pela Escola de Design (UEMG). Posteriormente, como já abordado anteriormente, o livro foi publicado de forma oficial por uma editora, passando por três “estágios” de apresentação. No caso de *Navios Imaginados*, apesar do diálogo, o livro está mais próximo de um livro tradicional, já que desde sua gênese foi pensado como livro, diagramado como livro no *Adobe Indesign* e lançado, ainda que de forma digital. O diálogo se estabelece na assimetria da própria obra, que não se limita a utilizar a poesia como única forma de expressão, incorporando também relatos e imagens. A dimensão visual se afirma na diagramação, nos logotipos fictícios das companhias, na estética de panfletos e catálogos marítimos antigos, elementos que ilustram e integram o funcionamento poético do livro. Essa materialidade gráfica aproxima também da obra da lógica dos arquivos e dos documentos administrativos, ao mesmo tempo em que subverte esse regime de verdade, operando na fronteira entre o registro e a fabulação. As companhias imaginárias, os itinerários inventados, os anúncios de embarque que nunca existiram: tudo isso gera tensão com a noção de autenticidade. Não pretendo iludir o leitor, proponho uma outra leitura sobre o que entendemos por memória e documentação, uma leitura em que a ficção se torna uma forma legítima de acesso ao real.

Esse trabalho com a memória do porto de Santos, embora não pretenda ser um levantamento histórico, acaba estabelecendo uma conversa com a memória coletiva da cidade. O porto sempre foi um elemento central na constituição do imaginário santista, tanto nos discursos oficiais quanto nas narrativas presentes na vida cotidiana. Ao lidar com anúncios e vocabulários que circularam por décadas nos jornais locais, o livro recupera uma linguagem que formava o tecido simbólico da cidade, uma linguagem muitas vezes invisível, por estar ancorada no funcional, no prático. Quando reativo esses fragmentos, também proponho uma

forma de reinscrever a cidade dentro de uma outra paisagem simbólica, na qual o cotidiano e o imaginário se confundem, e na qual o passado é uma superfície porosa, suscetível à criação.

É nesse contexto que se torna importante refletir sobre o lugar do leitor. Ao propor essa operação entre arquivo e ficção, também convoco o leitor a ocupar um lugar. A leitura exige atenção aos detalhes e abertura para o que não está completamente explicado. Os poemas e as imagens não oferecem um sentido imediato; eles se organizam como pistas, sugestões, fragmentos de uma narrativa que se deixa incompleta e que pode ser preenchida a cada leitura. Considero isso uma característica da própria poesia em si, que nos permite deixar esse vão para ser preenchido. Nesse sentido, o leitor é convidado a ser também montador, alguém que percorre esses anúncios com a liberdade de quem navega por um mapa que ainda está sendo desenhado, a ambiguidade vira um espaço onde a imaginação do leitor encontra lugar para atuar.

Em *Navios Imaginados*, essa operação se aprofundou no confronto direto com o arquivo. Ao manipular anúncios náuticos, compreendi que minha intenção não era restaurar a memória do porto, mas evidenciar seus silêncios. Inventar companhias e itinerários foi a maneira que encontrei de mostrar que a história portuária também é feita de lacunas e exclusões. Essa escolha crítica me afastou da postura documental e me aproximou de uma arqueologia poética: mais do que recolher vestígios, busquei reorganizá-los em fabulações capazes de abrir outras leituras sobre o porto, desestabilizando a narrativa de progresso que marcou sua imagem oficial. Do mesmo modo que em *Margem Balneária* aceitei a impossibilidade de restaurar a paisagem, aqui assumi os silêncios do arquivo como motor do trabalho.

Pensando em desdobramentos futuros, imagino *Navios Imaginados* também como uma instalação ou exposição, na qual os poemas, ilustrações e elementos gráficos ganhem corpo no espaço expositivo. Seria uma forma de reativar o baralho náutico em outra materialidade, expandindo os fragmentos do livro em painéis, cartazes, projeções e objetos que resgatem a atmosfera dos anúncios originais, enfatizando ainda mais as fronteiras entre arquivo e ficção. A ideia é que o leitor se torne também visitante, atravessando fisicamente esse mar de fragmentos e compondo, com seu olhar, novas rotas possíveis. Essa migração do livro para o espaço expositivo dialoga com meu interesse constante por formas híbridas de criação e pela relação entre texto, imagem e memória, permitindo que o projeto se desdobre em outras plataformas e encontre novos modos de ser lido, visto e experimentado.

Ao colocar *Navios Imaginados* em diálogo com Adinolfi e Herrera, percebo modos distintos de tensionar memória e deslocamento. Adinolfi, ao intervir na Ilha Diana, torna visível a relação entre insularidade e resistência comunitária; Herrera, ao pintar ilhas de Cuba e mapa do Estado de São Paulo, inscreve nelas a experiência da migração e do exílio; eu, ao reconfigurar anúncios de navegação, faço do porto um território instável, onde documento e ficção se confundem. Nesse confronto, insularidade, migração e paisagem não funcionam como categorias estáveis, mas como superfícies móveis: o que para Adinolfi é prática coletiva e para Herrera é metáfora geopolítica, em meu trabalho se manifesta como fabulação crítica de um arquivo urbano, onde o mar é também linguagem e o deslocamento se escreve na página.

A publicação só se tornou possível graças ao apoio da Lei Paulo Gustavo de Santos, por meio do Edital de Chamamento Público nº 11/2023–SECULT. O livro foi lançado em formato digital em maio de 2025, uma decisão motivada por questões financeiras. Tenho a intenção de, futuramente, ampliar esse projeto com uma versão impressa, explorando ainda mais as possibilidades gráficas e táteis que o trabalho sugere.

Como artista, minha relação com o tempo é constantemente atravessada por esse desejo de escavar camadas, seja nos trabalhos abordados brevemente anteriormente, seja nas pinturas digitais de *Margem Balneária*, seja aqui em *Navios Imaginados*, onde esse desejo se manifesta na tentativa de transformar o fragmento em paisagem e o deslocamento em forma. O trabalho se sustenta nesse intervalo entre o que foi e o que poderia ter sido, operando uma arqueologia poética que se interessa mais pelo gesto de imaginar do que se ater à realidade linear. Esse projeto, portanto, não se encerra em si; pelo contrário, permanece aberto como um arquipélago em constante formação, suscetível a novas derivações e leituras. *Navios Imaginados* propõe um olhar sobre o porto, uma escrita de chegadas e partidas, de uma cartografia em constante movimento. Ao operar na intersecção entre memória, ficção e linguagem visual, o trabalho convida a imaginar outras formas de atravessamento: do tempo, das cidades e de nós mesmos. *Navios Imaginados* está disponível para ser baixado gratuitamente em: <http://bit.ly/naviosimaginados>.

5. ÁGUAS ABERTAS

Esta dissertação se propôs a investigar os entrelaçamentos entre migração, paisagem e insularidade no campo das artes visuais, articulando uma abordagem teórico-prática que buscou, desde o início, ressaltar a força dos deslocamentos, conceituais, geográficos, subjetivos, como ferramentas críticas e poéticas para repensar os modos de pertencimento e representação no contemporâneo.

A análise comparada das obras de Josué Pavel Herrera Romero, Maurício Adinolfi e da minha própria produção artística permitiu vislumbrar como esses conceitos não se encerram em definições. Na verdade, se tornam instáveis e férteis ao entrarem em atrito com as práticas artísticas e com a própria escolha dos autores com quem estabeleci diálogo. Importa destacar que os artistas analisados compartilham a condição de migrantes, o que atravessa diretamente suas poéticas, sobretudo as minhas e as de Herrera Romero. As obras investigadas contestam a ideia de fronteira, deslocam a rigidez do território e desestabilizam as narrativas hegemônicas sobre identidades e a paisagem. A partir de procedimentos diversos, como a intervenção no espaço urbano, o uso de técnicas tradicionais como a pintura, a literatura e o trânsito entre linguagem visual e escrita, essas produções revelam paisagens fragmentadas e corpos em trânsito, afetados pelas políticas do espaço e do tempo, como no caso dos moradores da Ilha Diana.

Ao inserir minha própria prática no corpo da pesquisa, a intenção não foi propor um paralelo direto ou ilustrativo, busquei compreender a criação como um campo ativo de pensamento. A série *Margem Balneária – Postais de Não-Viagens* e o livro *Navios Imaginados* surgem como desdobramentos materiais e simbólicos desse processo realizado. Neles, a paisagem deixa de ser apenas um pano de fundo para tornar-se território ativo, onde memória, ficção e deslocamento se encontram. A insularidade, nesse contexto, é um ponto de encruzilhada, entre o vivido e o imaginado, o local e o global, o pertencimento e a estranheza.

A ideia de insularidade, especialmente a partir das contribuições de Édouard Glissant, Gilles Deleuze e Carlo Ginzburg, mostrou-se central na metáfora geográfica e como modo de pensar o mundo em sua pluralidade. O arquipélago serviu como modelo de pensamento: um conjunto de ilhas que, mesmo separadas, mantêm-se em relação, criando redes de afeto,

memória e resistência, sem perder suas características. Assim, a insularidade se afirma como condição poética e política, capaz de desafiar lógicas homogêneas e de acolher o múltiplo. Posso dizer o mesmo a respeito da globalidade, um conceito surgido ao trazer Glissant e que propõe um mundo onde as subjetividades coexistem e trocam, em contraponto aos efeitos da globalização apontado tanto pelo martinicano quanto por Santos.

Do ponto de vista metodológico, a escolha por uma abordagem comparada, combinando análise crítica e prática artística, possibilitou a abertura de um espaço de pensamento onde a pesquisa se faz durante o processo. Ao invés de buscar uma definição conclusiva dos conceitos tratados, preferi mostrar exemplos sem aprisionar em categorias rígidas, permitindo que esses conceitos vacilassem, troçassem e se reconfigurassem diante das obras e experiências analisadas.

Além dos autores já mencionados, é importante reconhecer as contribuições de Stuart Hall, também ele migrante, cujas formulações sobre identidade e pós-modernidade foram essenciais para pensar os deslocamentos e a fluidez de identidade presentes nas obras analisadas. Autores como Milton Santos, Anne Cauquelin, Maurice Merleau-Ponty, e Antonio Carlos Diegues também ofereceram perspectivas fundamentais para compreender os atravessamentos entre espaço, corpo, visão, memória e paisagem.

Essa investigação também reiterou a importância da observação atenta como parte fundamental da metodologia. Observar os territórios, as paisagens, os corpos e os modos de deslocamento dos agentes, analisar as obras em seus detalhes para entender o todo, sem o intuito de capturar um significado específico, mas acompanhar o que emerge dali. Foi assim que compreendi a paisagem: como um elemento vivo, marcado por camadas de tempo, pelos vestígios ou ausência deles e por forças que moldam tanto o espaço quanto quem o habita.

Por fim, o gesto de formular essa dissertação, entre teoria e prática, entre arquivo e invenção, reforçou minha compreensão de que os conceitos aqui tratados não estão fora da vida, são a própria vida. As noções de insularidade, migração e paisagem são experiências vividas, matéria do mundo.

Diante disso, este trabalho abre caminhos para desdobramentos futuros em nível de doutorado. Lá, pretendo intensificar a investigação, ampliando ainda mais tanto a dimensão prática quanto a teórica da minha produção. O doutorado se apresenta como espaço para aprofundar com maior rigor crítico os conceitos de migração, insularidade e paisagem, consolidando as bases abertas no mestrado e projetando novos aportes ao campo da arte

contemporânea. Nesse horizonte, a pesquisa se mantém em movimento, sempre aberta como as águas que fluem a se desdobrar e a reinventar seus próprios caminhos.

REFERÊNCIAS

ADINOLFI, Mauricio. Biografia. Disponível em: <http://www.mauricioadinolfi.com/bio.html>. Acesso em: 18 fev. 2025.

ADINOLFI, Mauricio. Ultramar. Disponível em: <http://www.mauricioadinolfi.com/projetos/ultramar/01.html>. Acesso em: 18 fev. 2025.

BAIRRO Macuco, um dos mais antigos e tradicionais de Santos, comemora aniversário. **Prefeitura Municipal de Santos**, Brasil, 14 out. 2023. Disponível em <https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/bairro-macuco-um-dos-mais-antigos-e-tradicionais-d-e-santos-comemora-aniversario>

BBC. Who were the Windrush generation? **BBC**, Inglaterra, 20 jun 2025. Disponível em <https://www.bbc.com/news/articles/c3w4q1ee1p4o>. Acesso em 15 jul. 2025.

BBC NEWS BRASIL. A história por trás da foto do menino sírio que chocou o mundo. **BBC News Brasil**, Brasil, 3 set. 2015. Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150903_aylan_historia_canada_fd. Acesso em 15 jul. 2025.

BECKER, Howard. **Mundo das Artes**: Lisboa. Livros Horizonte. 2010.

BERLIN BIENNALE FOR CONTEMPORARY ART. Dear History, We Don't Need Another Hero. Disponível em: <https://www.berlinbiennale.de/en/kataloge/1340/dear-history-we-don-t-need-another-hero>. Acesso em: 18 fev. 2025.

CAUQUELIN, Anne. **Arte Contemporânea**: Uma introdução. Tradução de Rejane Janowitz. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

CAUQUELIN, Anne. **A Invenção da paisagem**. Tradução de Marcos Marcionilo. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

CHRISTOV-BAKARGIEV, Carolyn (org.). **Saltwater: A Theory of Thought Forms.**

Catálogo da 14ª Bienal de Istambul. Istambul: Istanbul Foundation for Culture and Arts; Yapı Kredi Publications, 2015. Disponível em:

<https://monoskop.org/File:Saltwater_A_Theory_of_Thought_Forms_2015.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2025.

DANTO, Arthur. **A transfiguração do lugar-comum:** Uma filosofia da arte. Tradução de Vera Pereira. São Paulo, Cosac Naify, 2011.

DELEUZE, Gilles. **A ilha deserta e outros textos.** Tradução de Luiz B. L. Orlandi. São Paulo, Iluminuras, 2005.

DIEGUES, Antonio Carlos. **Ilhas e Mares:** Simbolismo e imaginário. São Paulo: Hucitec, 2001.

FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO. Faz escuro mas eu canto - 34ª Bienal de São Paulo. Disponível em: 34.bienal.org.br. Acesso em: 18 fev. 2025.

FREOTOPIA, The Commonwealth of New Bayswater. **Freotopia**, Austrália, 2021.

Disponível em: <https://freotopia.org/arts/biennale2021/commonwealth.html>. Acesso em 27 jul. 2025

GINZBURG, Carlo. **Nenhuma ilha é uma ilha:** Quatro visões da literatura inglesa. Tradução de Samuel Titan Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

GLISSANT, Édouard. **Poética da relação.** Tradução de Andréia Loureiro. São Paulo: Ed. 34, 2005.

GLISSANT, Édouard; OBRIST, Hans Ulrich. **Conversas do arquipélago.** Tradução de Feiga Fizon São Paulo: Ed. Cobogó, 2023.

GRUNAU, Andrea. Italy: The people who died in the shipwreck. **Deutsch Welle**, Alemanha, 13 dez. 2016. Disponível em

<https://www.dw.com/en/the-tragedy-of-the-2015-catania-migrant-shipwreck/a-36729526>.

Acesso em 15 jul. 2025.

HALL, Stuart. **A Identidade Cultural na Pós-Modernidade**. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

HAYWARD, Philip. Secessionism, Submergence and Site-Responsive Art: The Embassy of the Commonwealth of New Bayswater at the 1st Fremantle Biennale. **Shima: The**

International Journal of Research into Island Cultures, v. 12, n. 1, p. 160–171, 2018.

Disponível em: <https://shimajournal.org/issues/v12n1/14.-Hayward-Shima-v12n1.pdf>. Acesso em 27 jul 2025.

HUMAN FLOW: NÃO EXISTE LAR SE NÃO HÁ PARA ONDE IR. Direção: Ai Weiwei. Produção: Ai Weiwei, Chin-chin Yap, Heino Deckert, Andy Cohen. Alemanha: AC Films, Participant Media, 2017. Documentário. 140 min.

ILHA Diana, refúgio caiçara de Santos celebra mais um aniversário. **Prefeitura Municipal de Santos**, Brasil, 15 jan. 2025. Disponível em:

<https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/ilha-diana-refugio-caicara-de-santos-celebra-mais-um-aniversario>. Acesso em: 18 fev. 2025.

LA BIENNALE DI VENEZIA. Biennale Arte 2024: Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere. Disponível em:

<https://www.labiennale.org/en/news/biennale-arte-2024-stranieri-ovunque-foreigners-everywhere>. Acesso em: 18 fev. 2025.

LA BIENNALE DI VENEZIA. Biennale Arte 2019: May You Live in Interesting Times.

Disponível em:

<https://www.labiennale.org/en/news/biennale-arte-2019-may-you-live-interesting-times>.

Acesso em: 18 fev. 2025.

LÉVI-STRAUSS, Claude. **Tristes trópicos**. Tradução de Wilson Martins. São Paulo: Editora Anhembi Limitada, 1957.

LUCENA, Felipe. A decadência dos clubes de bairro nos subúrbios da cidade do Rio. **Diário do Rio**, Rio de Janeiro, 7 dez. 2021. Disponível em <https://diariodorio.com/a-decadencia-dos-clubes-de-bairro-nos-suburbios-da-cidade-do-rio/>. Acesso em 15 jul. 2025.

MUDDIT, Jessica. O delirante e fascinante mundo dos micropaíses. **BBC News Brasil**, Brasil, 9 jul. 2022. Disponível em: <http://bbc.co.uk/portuguese/vert-fut-61548383>. Acesso em 15 jul. 2025.

MERLEAU-PONTY, Maurice. **O olho e o espírito**. Tradução de Paulo Neves e Maria Emantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Cosac & Naify, 2014.

MORONE, Raphael. **Pãozin de Cará**: Entre o porto e as Montanhas. Belo Horizonte: Margem Edições, 2021.

NOTTING HILL CARNIVAL. Experience - History. Disponível em: <https://nhcarnival.org/experience/history>. Acesso em: 18 fev. 2025.

O SAL DA TERRA. Direção: Wim Wenders; Juliano Ribeiro Salgado. Produção: David Rosier. França/Brasil/Itália: Decia Films; Amazonas Images; Solares Fondazione delle Arti, 2014. DVD. 110 min.

ROMERO, Josue Pavel Herrera. Site oficial. Disponível em: <https://jpavelherrera.wixsite.com/artistavisual>. Acesso em: 14 jul. 2025.

SALLES, Almeida Cecília. **Gesto Inacabado**: Processo de criação artística. São Paulo: Annablume, 1998.

SANTOS, Milton. **A natureza do espaço:** Técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

SANTOS, Milton. **Espaço e método.** 5. ed. São Paulo: Edusp, 2023.

SANTOS. Prefeitura Municipal. Resumo Executivo: Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Santos. Disponível em:

<https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/ilha-diana-refugio-caicara-de-santos-celebra-mais-um-aniversario>. Acesso em: 15 jul. 2025.

SANTOS. Prefeitura Municipal. Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Santos -Versão Definitiva. Disponível em:

<https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/ilha-diana-refugio-caicara-de-santos-celebra-mais-um-aniversario>. Acesso em: 15 jul. 2025.

SANTOS, Prefeitura Municipal. Planta de Divisão Territorial - Macrozonas. Disponível em https://www.santos.sp.gov.br/static/files_www/files/portal_files/anexo_iii_macrozonas.pdf
Acesso: 25 jul. 2025.

SANTOS. Prefeitura Municipal. Você conhece a geografia de Santos? Disponível em:

<https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/ilha-diana-refugio-caicara-de-santos-celebra-mais-um-aniversario>. Acesso em: 15 jul. 2025.